

- Zoé Crine : Dans ce cas... Voilà c'est lancé. Bien sûr, bien sûr.
- Jean-Pierre Jacques : Vous avez besoin d'électricité , non, c'est pas ça ?
- ZC : Oui, oui, ça on a.
- JJ : Donc, le GRETA c'est euh le groupe d'expert au sein du conseil de l'Europe qui est euh en charge de la lutte contre la traite des êtres humains. Et en fait c'est eux qui sont chargés de veiller à l'application de la convention de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
- ZC : Hmhmm
- JJ : Disons, c'est à peu près le même mécanisme que la convention pour la lutte contre la torture avec des possibilités d'avoir des experts qui vont dans les lieux de détention, pour vérifier. C'est l'équivalent, mais pour la traite des êtres humains avec des experts qui voilà, et eux font aussi ce genre d'analyse de vérifier que au-delà des textes, comment ça se passe dans la pratique et relèvent aussi la pratique et démontrent des failles ou en tout cas des possibilités d'amélioration. Alors pour commencer, pour vous expliquer comment on en vient à détecter si il y a des victimes et comment moi je suis mis en contact avec elles.
- -ZC: Oui
- -JJ : Ça c'est le, le, je vais dire en amont, l'origine. Et bien c'est là que les principaux problèmes se font sentir parce que on fonctionne dans le système actuel de protection qui existe, par catégories et donc il faut rentrer dans une catégorie et quand on rentre dans une catégorie on suit le processus de cette catégorie. Je prends l'exemple d'une personne qui arrive migrante qui a eu un vécu éventuellement avec des trafiquants. Donc quand je parle de traite il y a traite et trafic.
- -ZC: Oui, oui, bien sûr.
- -JJ: Les deux sont visés. Euh, qui ont éventuellement été victime de trafic ou qui est exploité ici et est donc victime de traite, à un moment donné, elle peut très bien demander une protection liée à... au fait que dans son pays d'origine elle estime ne plus être correctement protégée. Et le problème qu'il y a c'est que on va voir cette personne comme étant demandeur de protection internationale, asile, ou protection subsidiaire. Et donc elle va rentrer dans la procédure avec un titre de séjour, avec une interview CGRA etc, mais toujours avec la vision, avec les lunettes « protection internationale, asile ou protection subsidiaire ». On ne sort pas de ce champ-là. Ce qui veut dire que du côté des acteurs de la protection, ils peuvent complètement rater une victime avec des informations importantes qu'elle pourrait donner sur des réseaux, ou sur des trafiquants. Alors, bien sûr à chacun son rôle. Quand on va faire une interview au CGRA, l'intervieweur, l'agent de protection, il est là pour analyser vos déclarations par rapport à une demande et donc parfois on pourrait croire que si il s'occupe d'essayer d'investiguer d'autres domaines il serait trop intrusif dans le parcours de la personne. Et donc il y a cette difficulté à savoir jusqu'où un agent de protection peut poser des questions. Mais par exemple sur le parcours et l'arrivée en Belgique la plupart des gens expliquent qu'ils sont arrivés clandestinement, illégalement, et on part du postulat en terme de protection que c'est normal, on ne questionne pas ça. Il n'y a pas du tout d'investigation là-dessus. Alors, en soi c'est bien car ça permet que tutti arrive de n'importe quel moyen d'être considéré comme demandeur de protection dès qu'ils arrivent, peu importe la manière dont ils sont arrivés. Or il y a quand même des gens qui avant d'arriver ont été déjà

victimes, ont déjà la qualité de victimes selon moi. Mais ils sont pas détectés. Ils sont pas pris en compte en tant que tel à ce moment-là. Alors la difficulté c'est que si vous faites un filtre avant d'analyser la demande de protection internationale... mais ça devient compliqué. Pourquoi, parce que aujourd'hui il y a un premier filtre de savoir si la Belgique est compétente pour la demande de protection internationale avec l'appréciation « Dublin ». Et donc si en plus vous rajoutez des questions sur « quel est votre parcours migratoire, est-ce que dans ce parcours il n'y a pas des éléments qui laisse démontrer que vous êtes victime d'un réseau? »... ça devient très très difficile. Parce que la victime, ou en tout cas prenons le demandeur de protection, doit justifier déjà que la Belgique est compétente, mais doit en plus expliquer à qui il a fait confiance, à qui il a donné de l'argent dans le cadre d'un réseau, avant d'accéder à la procédure d'asile en tant que telle. Et donc c'est évidemment pratiquement dans un terme pratique, pas possible de faire ça. Par contre je trouve qu'on pourrait dans les propositions à faire, c'est que quand l'agent de protection a détecté des éléments qui laissent penser que la personne pourrait être victime d'un réseau, on pourrait l'inviter volontairement à répondre à des questions spécifiques après son interview, qui n'ont plus rien à voir, et qui concernent la lutte contre la traite des êtres humains ou le trafic. Pour essayer de récolter des réponses qui sont en dehors de la procédure judiciaire aussi, parce que pour le moment la seule système qui existe c'est le système du 61 barre 2, dans la loi du 15 décembre 80. Donc notre loi belge permet d'avoir, de donner un titre de séjour à quelqu'un qui est reconnu comme victime mais uniquement par les autorités judiciaires. Donc tant qu'on,... il faut passer par l'entonnoir judiciaire pour pouvoir avoir un titre de séjour. Ce qui veut dire que si on ne collabore pas, si on est pas dans une procédure pénale avec des déclarations pénales, on passe à travers les mailles du filet, on a pas de titre de séjour. Je dis pas qu'il faut changer ça, je dis que la perception aujourd'hui qu'ont les autorités de la, du phénomène de la traite et des victimes, ne se fait que par la vision judiciaire. Il faut qu'un magistrat considère les déclarations de quelqu'un dans une enquête pénale pour pouvoir dire « vous êtes victime de traite ou de trafic » en dehors de ça y'a rien. Or on sait que ces personnes, bien sûr n'ont pas toutes demandé l'asile. Par contre une voie d'arriver en Belgique, et une voie donc de trafic réel illégal c'est l'asile. Et là on en fait rien du tout. Alors on fait de la sensibilisation des agents de protection, c'est-à-dire que le CGRA, ça fait longtemps mais moi j'ai déjà donné une formation pour le CGRA sur comment être attentif à des éléments de traite ou de trafic, bien. Et donc il y a une sensibilisation qui est faite, mais la sensibilisation c'est quoi? C'est vraiment pour faire en sorte que l'agent de protection soit un peu, passez-moi l'expression, « aware » de ce qui se passe. Et que, si on laisse apparaître que la personne est réellement victime, qu'on puisse lui donner des conseils lui dire attention je pense que vous devriez aller porter plainte etc. etc. Mais sans plus. D'un point de vue institutionnel, d'un point de vue systémique, l'agent de protection ne s'occupe pas du parcours ni de la qualité de victime de trafic ou de traite que la personne protégée pourrait avoir. Et ça c'est un peu dommage moi je trouve. Il y aurait je pense matière à améliorer ça.

Ça c'est en amont donc dans la filière asile. Moi, comment est-ce que j'interviens dans les dossiers c'est uniquement via le, le filtre judiciaire. C'est-à-dire que les autorités de police, sous la direction du procureur, font des contrôles de police soit dans des lieux où il y a des potentielles victimes: des restaurants, des ateliers clandestins, des carwashes, des écuries... Voilà toute une série de lieux sur base de dénonciation ou sur base d'une enquête. Peu importe. Et quand elle y découvrent des victimes, ces victimes sont prises en charge par des centres spécialisés. Sürya, Pag-Asa et Payoke. Trois centres en

Belgique. Et bien ces centres font de l'accompagnement des victimes. Et généralement si une victime veut participer à la procédure pénale, à ce moment-là on l'oriente vers un avocat et on leur dit beh, voilà il y a des avocats qui peuvent vous aider à faire la procédure pénale. Quel est le principal problème ? Premier problème: les services de police. Comment est-ce qu'ils interviennent ? On l'a vu dans plusieurs situations, par exemple l'inspection sociale, donc les inspecteurs du travail de l'ONSS. Ils arrivent dans un lieu où il y a un travail, éventuellement illégal, un chantier en construction, un restaurant, et ils contrôlent les personnes qui travaillent. Ces personnes généralement ont un discours, ou font des déclarations formatées de par leur employeur qui leur a dit « voilà ce que vous devez dire ». Et puis qu'est-ce qu'on fait des victimes ou de ces personnes? Et bien soit on a des éléments qui démontrent qu'elles sont exploitées dès la première déclaration, et là on peut les orienter vers l'un ou l'autre centre. Soit elles déclarent que tout va bien et on sait rien faire. Parce que elles ne déclarent pas se reconnaître comme victime. Or, il y a énormément de personnes qui travaillent dans des conditions très mauvaises mais qui considèrent ça tout à fait normal. Et donc à l'issue de leur audition de police, quand on leur demande « est-ce que vous avez l'impression d'être victime de la traite des êtres humains? ». Elles répondent toutes non. Dans 99 % des auditions de police, la réponse est non. La personne ne se reconnaît pas, ne s'identifie pas comme victime de la traite des êtres humains. Pour deux raisons un c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est la traite des êtres humains, au sens légal du terme.

- ZC: Oui tout à fait.
- JJ : Deux, quand bien même ils ont une idée de ce qu'est la traite, l'exploitation, eux ne se voient pas comme étant exploités. Ils ne s'imaginent pas être exploités. Ils disent « je travaille beaucoup mais c'est normal dans le secteur de l'horeca on travaille beaucoup dans le secteur de la construction c'est normal qu'on travaille comme ça » ou bien ils se disent même « c'est normal que je ne sois pas bien payé puisque je ne suis pas régulier, je ne suis pas en ordre de documents, je n'ai pas de titre de séjour. Donc comme je travaille en noir c'est normal d'être payé moins. » Et donc ils trouvent ça tout à fait normal. Donc comme ils ne s'identifient pas comme victimes, les policiers ne leur donnent pas toujours la protection qu'ils devraient avoir en tant que victime. Du simple fait que eux ne s'identifient pas comme victimes. C'est évidemment problématique parce que si la personne dit moi je ne me reconnais pas comme victime, on ne peut pas l'obliger à se reconnaître comme victime. Donc on a toute une série de gens qui passent à travers les mailles du filet et dont on ne sait pas correctement apprécier le phénomène de la traite parce qu'elles ne s'identifient pas comme victimes. Vous avez des descentes, des opérations de police qui sont faites aussi, prenons dans les cas de trafic, c'est le cas de l'affaire de la petite Mawda. Les policiers en charge du contrôle des aires, des autoroutes et donc qui contrôlent les aires de repos sur les autoroutes, ne sont absolument pas du tout formés à la traite des êtres humains. Mais pas du tout. Ce sont des policiers qui sont chargés de vérifier et de la sécurité de l'autoroute, pour des problèmes de conduite, de roulage. Et donc leur vision c'est est-ce qu'un véhicule met en danger les autres? Est-ce qu'un véhicule ne respecte pas le code de la route? Mais est-ce que ce véhicule transporte des migrants qui ont besoin d'être protégés, ça ils sont absolument pas du tout formés là-dessus. Ce qui pose un réel problème puisqu'ils ne sont pas formés, c'est qu'ils ne savent pas comment réagir. Quand le problème se pose. D'où l'affaire de la petite Mawda ou un policier sort une arme à un moment donné, dit qu'il veut tirer dans les pneus, il y a un coup de volant qui est donné et la balle part dans le pare-brise du véhicule de la camionnette. Et c'est une petite fille qui meurt. C'est

hallucinant comme situation parce que ça veut dire que les policiers n'ont pas été formés. Est-ce qu'on arrête une camionnette en tirant dessus ? Alors qu'il y a des migrants dedans. Ça veut dire aussi que la conception que l'on a de la migration est criminelle. Ou on veut punir la personne qui tente absolument de venir entrer sur le territoire. Moi ça c'est des choix politiques moi je j'interviens pas là-dessus je constate simplement que toutes les personnes, là il y a eu un raté aussi et on est en 2018 donc c'est pas quelque chose qui date de très, très vieux hein. Il y a eu des ratés, toutes les personnes qui sont contrôlées on arrive pas à toutes les identifier. Quand on identifie elles sont inconnues à l'office des étrangers et donc on les laisse partir. Et donc il y a pas de suivi, il n'y a pas de travail systématique sur des victimes en disant « je dois vous répertorier, je dois prendre vos coordonnées, vous devez... ». Il n'y a pas ça. Il y a « vous êtes en situation irrégulière administrativement. J'essaye de vous identifier, qui êtes-vous, donnez-moi votre nom. » Alors elles donnent un vrai nom ou un faux nom, on sait pas, on envoie à l'office des étrangers, l'office des étrangers vérifie dans sa base de données et puis dit « on connaît pas », et donc donnez-lui un ordre de quitter le territoire. C'est tout, c'est fini. Ils sont 22 dans une camionnette, 23 dans une camionnette, et il y a pas quelqu'un qui se dit « là il faut protéger d'abord ces personnes après on verra ce qu'on fera ». Il faut les protéger parce qu'elles ont peut-être des informations importantes à donner sur la problématique de la traite, du trafic. Non, premier réflexe, vous êtes en situation irrégulière, vous n'avez pas de documents, pas de passeport, pas de visa, donc je vous renvoie à votre identification à l'office des étrangers, l'office des étrangers m'envoie un ordre de quitter le territoire, je vous le remets, au revoir, merci. 23 personnes dans une camionnette. Voilà la Belgique comment elle réagit. Alors ça c'est un réel problème parce que ces personnes-là, à nouveau passent à travers les mailles du filet. Dans le cas de la petite Mawda ça a été se relever parce qu'il y a eu le décès de la petite fille, mais il y a des dizaines de véhicules qui sont aujourd'hui contrôlés et qui tombent dans la même situation. On les laisse partir. On leur donne un ordre de quitter le territoire parce qu'on ne les identifie pas. Et donc là il y a un réel problème au niveau des services de police en amont sur l'identification des personnes. Après quand bien même on les a identifiés quand bien même on les envoie, on leur conseille d'aller dans un centre et d'être pris en charge, le système est aussi difficile parce que, il faut accepter cette prise en charge. Il faut jouer le jeu d'être victime, donc accompagnée par un centre et collaborer avec les autorités de police. Et donc si il y a pas cette collaboration avec les autorités de police, si il y a pas la prise en charge par le centre, il n'y a pas de statut de victime. Alors ça c'est un négociation qui a lieu au niveau de Européen quand on a fait la directive de dire, de croire que, parce que les victimes vont recevoir un titre de séjour, elles vont être incitées à déclarer, à faire des déclarations à la police. Et donc on a considéré au niveau européen que, pour avoir un titre de séjour il faut faire des déclarations. Ce qui est hallucinant.

- ZC: Hmm

- JJ: Les victimes de trafic ou de traite, elles s'en foutent d'avoir un titre de séjour. C'est pas ça qui les motive. Ce qui les motive c'est d'avoir un job. Dans un pays de rêve: le Royaume-Uni pour le moment. Tout le reste qu'elles aient un titre de séjour ou pas, tant mieux si elles en ont un mais, les autorités qui leur disent « je vais vous donner un titre de séjour le temps qu'on fasse la procédure » ça ne les intéresse pas du tout. Et je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de gens, sérieusement; d'avoir un titre de séjour en échange d'une collaboration dans une enquête de police. Pourquoi? Mais parce que ça vous oblige à devenir délateur. Vous avez quelque part cette qualificatif, vous incarnez la personne qui va collaborer avec la police. Alors oui c'est pour dénoncer les

malfrats, oui c'est pour dénoncer les trafiquants, très bien mais je suis déjà victime de ces trafiquants et je risque de devenir victime de la part des autorités qui me manipulent pour avoir des informations pour lutter contre les trafiquants. C'est une, je pense, erreur majeure de la directive et de la conception que l'on a au niveau européen, mais on sait pas le changer, c'est un accord qui était voulu, c'est de dire, pour lutter efficacement contre la traite et le trafic on va utiliser les déclarations des victimes. D'un point de vue philosophique, plus politique, si on prend un peu de recul c'est hallucinant. Ça veut dire que les autorités européennes disent « ah oui il y a des trafiquants. Ah oui il y a des exploitants. Moi, je sais pas lutter contre eux, mais grâce aux victimes qui vont déclarer des choses, ah ça je vais lutter efficacement parce qu'elles vont me donner des bonnes informations ces victimes. » Depuis quand une victime doit collaborer pour donner des bonnes informations pour lutter contre les trafiquants ? On change de registre on prend le viol. Je ne mets pas en place de quoi que ce soit d'éducatif sur le viol mais grâce aux victimes de viol, parce qu'elles vont me déclarer qui est leur violeur, ah beh je lutterai très efficacement contre la problématique du viol. C'est hallucinant ! Jamais on pourrait entendre ça. En matière de migration, de trafic, de traite, c'est accepté. Ce sont les victimes, grâce à leurs déclarations, qui font que les autorités vont lutter efficacement contre les exploitants ou les trafiquants. Je, je pense que c'est faux donc je pense que la réalité ne permet pas de lutter efficacement contre ça, Alors il faut pas croire non plus, mon discours est un discours d'avocat. D'accord? Je défends des victimes, et je sais que ça ne fonctionne pas. Ça c'est mon point de vue d'avocat. Vous allez voir des O.N.G., vous allez voir des institutionnels, vous allez voir d'autres acteurs du côté du procureur du Roi par exemple il va vous dire j'ai réussi à condamner autant de personnes, voilà. Donc mon point de vue il est biaisé, je le sais, je vous le dis. Pour ne pas que vous croyez que ce que je décris..

- ZC: Non, non, non on situe bien les acteurs à qui on parle...
- JJ :... Est neutre. Je ne défends dans cette matière que des victimes. Je ne défends jamais des auteurs. C'est la seule matière où je trouve, en matière de traite et de trafic, où je pense qu'un avocat ne peut pas à la fois être à la défense et à la fois du côté victime. On peut pas aller voir un magistrat devant une chambre pénale qui s'occupe de la traite et lui dire « vous savez oui je défends une victime, elle a travaillé 12 heures à 14 heures. Regardez le salaire qu'elle a, c'est vraiment pas grand-chose, regardez les conditions de travail, c'est vraiment pas bien. Et donc vous devez la reconnaître comme victime ». Aller voir ce magistrat et lui dire « je suis l'avocat de cette victime, elle est victime vraiment d'exploitation ». Et la semaine suivante dans un autre dossier, aller voir le même magistrat, mais être du côté de l'auteur et de dire « oui il a fait travailler la personne 12 à 14 heures, il a pas payé le salaire légal, les conditions de travail étaient pas bonne, mais c'est pas ça de la traite, c'est pas ça du trafic ». Comment est-ce qu'on peut rester crédible auprès des magistrats si, avec les mêmes situations on défend tout et son contraire ? Moi je pense que dans cette matière là on peut pas, on doit être d'un côté ou de l'autre. Et donc je ne défends que des victimes et donc mon point de vue est biaisé, c'est un biais de défense des victimes. Je trouve que les victimes sont instrumentalisées, un peu instrumentalisées, on utilise les victimes pour avoir de bonnes déclarations. Et d'ailleurs dans les procès la première chose que fait la défense, c'est d'utiliser les déclarations des victimes. Et de dire « mais regardez ce qu'elle déclare ! La première déclaration, elle est en contradiction avec la deuxième et la troisième. » Pourquoi ? Parce que c'est tout à fait normal, dans tous les dossiers où il y a eu une exploitation, où il y a eu du trafic, les victimes ne déclarent jamais la vérité dans leur

première déclaration. Jamais. Pourquoi ? Par peur. Peur des représailles, parce qu'on leur a demandé de dire une certaine version. On a fait pression sur elles, on a fait des menaces pour qu'elles donnent cette version-là. Et donc jamais, jamais elles ne disent la vérité de leur première déclaration. La deuxième éventuellement elles commencent à donner des éléments qui sont plus ou moins vrai, qui sont en réalité la réalité, mais ce n'est qu'après, dans la troisième ou la quatrième déclaration mais qui arrive sur 12, 14, 15 mois, que la victime en confiance, dans son dossier arrive à dire la réalité de ce qui s'est passé. Mais évidemment dans un dossier pénal quand, entre le premier mois et le 15ème, vous avez trois versions différentes, c'est un peu difficile de dire que la victime est crédible. Donc, même chose, on perd aussi de la force à défendre des victimes parce que les déclarations évoluent. Mais c'est normal ! Moi généralement quand je vais défendre mes clients, je dis, je mets leur déclaration à la poubelle. Je dis on prend pas ces déclarations-là, elles ne sont pas bonnes. Je ne fais, je vais vous montrer qu'il y a traite ou exploitation uniquement sur d'autres éléments du dossier, en dehors des déclarations de ma cliente, de la victime. Parce que c'est trop facile, la partie adverse s'en empare et dit... Si vous avez froid, on peut augmenter.

- Francesca Raimondo : non, non, non, pas de soucis.
- JJ : Ça va ?
- FR : Ça va, merci.
- JJ : Euhm, la, la partie adverse dit regardez, c'est des contradictions donc ce qu'elle dit n'est pas juste, donc elle ment, donc je dois être acquitté. Voilà comment les défenses font. Mais donc pour en revenir aux mécanismes en amont, les victimes sont identifiées par la police si elles collaborent et sont prises en charge par un centre, elles peuvent avoir accès à un avocat. Alors si vous allez voir les centres...
- ZC: Oui, oui, je me permets d'intervenir hein, mais on a rencontré le directeur de Sürya, il y a quelques mois déjà.
- JJ: Voilà.
- ZC: Voilà donc là vous êtes déjà la deuxième personne dans le domaine je vais dire de la traite, du trafic...
- JJ : Beh, voilà Sürya vous dit « ah nous on fait de l'accompagnement de victimes »...
- ZC: HmHm
- JJ: Et ils accompagnent les victimes psychologiquement, socialement, juridiquement. Et donc ils vous disent voilà, elles sont bien ces victimes. Parce qu'elles sont accompagnées grâce à nous. Très bien ! Sauf que, si il n'y a plus cet accompagnement, il n'y a plus de victimes. Dans la procédure, si il n'y a pas l'accompagnement par un centre, il n'y a pas le statut de victime. Et donc pas de titre de séjour. Ce qui veut dire que, pour avoir un titre de séjour en tant que victime, elles sont obligées d'être accompagnées par un centre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Moi j'ai jamais eu de problème avec les centres. Ils travaillent bien, tous les trois, ils font du bon travail, c'est du travail de qualité. Par contre, je me mets du point de vue là, de la défense, je défends quelqu'un qui est accusé d'exploitation. Est-ce que c'est normal qu'une victime soit soutenue par un centre public et financé, pour être accompagnée juridiquement dans toutes ces démarches etc. Oui parce que c'est un public général, mais d'un point de vue judiciaire c'est quand même un peu bizarre que ces victimes soient accompagnées par ces centres. Certains avocats de la défense vous disent, « elle est manipulée ». Par le centre.
- ZC: À quel niveau ?

- JJ: Le centre les influence pour donner des réponses qui sont des réponses qui démontrent qu'elles sont victimes de la traite.
- ZC: Qu'elles ne donneraient pas si elles n'étaient pas en institution ? En centre ?
- JJ : Tout à fait. Voilà.
- ZC: Ok.
- JJ: Et c'est vrai. C'est vrai pourquoi : parce que si elles n'étaient pas dans le centre, elles retomberaient dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, des gens qui ne s'identifient pas comme victimes.
- ZC: Ok oui d'accord.
- JJ: Elles ne s'imaginent pas être victimes. Elle travailleraient 14 heures dans un restaurant et elles diraient « c'est normal ». Et donc effectivement les centres sont là pour leur faire dire, beh attendez c'est pas normal de travailler de 12 heures à 14 heures pour un salaire aussi faible avec des conditions de travail aussi mauvaises. C'est ça aussi le travail du centre, c'est de montrer que en Belgique on fait pas travailler les gens comme ça. Et donc est-ce que c'est de l'influence non je crois que c'est juste un encadrement à donner aux victimes pour leur permettre de bien prendre conscience de ce qu'est une situation d'exploitation. Et jusqu'à présent les centres ont toujours travaillé de façon aussi à filtrer les gens qui auraient fait des fausses déclarations. Les gens qui viendraient à expliquer des situations d'exploitation qui ne sont pas réelles, pour essayer d'obtenir un titre de séjour, et bien les centres sont là aussi pour détecter et dire « non, ce que vous déclarez, ça ne tient pas la route, c'est pas possible. Attention si vous montez vous risquez d'avoir des problèmes etc ». Donc ils font aussi ce travail qui n'est pas visible évidemment. Mais je crois qu'il font vraiment un bon travail de ce côté-là. Pour accompagner les victimes. Et c'est nécessaire, parce qu'elles sont vulnérables. Là où j'ai un problème c'est que on arrive alors dans l'entonnoir judiciaire. Je dis l'entonnoir parce que c'est ce qui arrive dans les audiences, n'arrivent dans l'entonnoir judiciaire que les affaires qui ont été sélectionnées.
- ZC: Hmhmm
- JJ : C'est-à-dire les affaires dans lesquelles le procureur a identifié des victimes, considère qu'il y a des victimes et décide de poursuivre les auteurs parce qu'il a des éléments. Moi ce que je me pose toujours c'est que est-ce qu'il s'il y avait pas les victimes le procureur amènerait également le dossier ? Mais je n'en suis pas sûr. Dans certains dossiers je suis pas sûr. Et donc j'ai un peu même l'impression que parfois il le fait parce que il a des victimes qui sont là et qui le poussent à le faire. Mais si il y avait pas les victimes, oh ben on irait pas on essaierait pas d'amener la. Et donc ça, ça m'embête parce que finalement on en vient à un système où il faut que les victimes collaborent à la procédure judiciaire, or c'est pas elle à collaborer. C'est au procureur à établir les faits, et il doit le faire, je trouve qu'il devrait même le faire sans la victime. La victime ne devrait pas être mêlée à la procédure judiciaire. Elle doit pouvoir réclamer son indemnisation, dans le mécanisme de la partie civile, mais je trouve que cette déclaration à elle, devrait être prise avec une certaine suspicion, avec, on ne devrait pas donner le même crédit. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait de la pression, du poids sur les déclarations que fait une victime. Pour que la victime soit vraiment en dehors de la procédure judiciaire. Qu'elle n'ait pas l'impression que ça dépend d'elle, et de ce qu'elle va dire. Sinon, on a des dossiers dans lesquels tout dépend de la victime. Tout repose sur ce que la victime explique, parce qu'on a pas trouvé d'autres éléments. Et ça, ça ne va pas.

- ZC: J'ai une question par rapport à ça et je me permets de vous interrompre mais tout à l'heure justement vous avez dit par rapport à vos pratiques à vous que justement vous mettiez les déclarations à part, et que du coup pour défendre votre client, le cas, vous usiez d'autres éléments pour prouver le fait que la personne a été victime de traite où... et typiquement quels autres éléments parce que c'est ce que vous mentionnez aussi à l'instant, le fait de laisser à part les déclarations et peut-être de se focaliser sur d'autres choses, c'est quoi ces autres éléments que vous utilisez pour les cas que vous défendez ?
- JJ: Alors, il faut, prenons un dossier de trafic. D'accord ? Dans les dossiers de trafic, la victime elle est très mal à l'aise, parce qu'elle a payé de l'argent à quelqu'un pour un service. Service qu'elle a demandé elle. Et donc quand on lui dit « dénoncez, dites-nous qui sont les trafiquants », on la met dans une position extrêmement inconfortable, qui consiste à dire « j'ai payé pour avoir un service comme je suis pas contente du service je vais voir la police. » C'est très, très inconfortable parce qu'on met la victime dans un conflit de loyauté. Dans certaines situations, la victime, connaît très, très bien le trafiquant. Est proche du trafiquant. Le trafiquant est un membre de sa famille. Un membre de son clan, de sa tribu. Comment voulez-vous qu'elle aille déclarer des choses contre les vrais trafiquants. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va choisir contre qui elle va faire des déclarations. Mais si c'est mon oncle qui est à la tête du réseau, et que mon oncle emploie un homme de main, est-ce que je vais pas avoir tendance à dire, le chef du réseau c'est cet homme de main, et pas mon oncle ? Et donc la police va faire son enquête en considérant que l'homme de main est le chef du réseau, alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. Voilà un problème du fait qu'on utilise les déclarations des victimes, on se base sur ce qu'elles disent sans savoir si ce qu'elles disent correspond à la réalité. Donc je plaide pour que les enquête soit menée de façon plus, alors c'est pas une question d'objectivité mais avec des moyens qui permettent tout simplement à un moment donné, à la victime de dire « ce que vous avez trouvé correspond à la réalité. Ce n'est plus à moi à vous dire qui fait quoi. C'est-à-dire ah vous me présentez un schéma, bah oui je reconnais que ce que vous avez découvert c'est la réalité. » Pour le moment, on fait l'inverse, on dit à la victime, « donnez-moi des noms, dites-moi qui fait quoi, on enquête, et avec de la chance ce qui est dans l'enquête confirme ce qui a été dit, ou ne confirme pas ce qui a été dit. Et puis on va au tribunal. » C'est évidemment très difficile. Et donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme autres éléments dans les dossiers de traite ou de trafic ? Trafic d'abord, il y a des aspects financiers. Où va l'argent ? Qui bénéficie de l'argent ? Les transactions financières qui ont été faites, et on voit des systèmes extrêmement ingénieux. Terriblement bien mis en place. Notamment dans le système irakien, ou, la victime qui est en Europe ne paye rien. Tout est payé dans le pays d'origine. Ou bien ce qu'elle paye n'est qu'une infime partie d'un ensemble de mécanismes. Et le réseau à une main mise sur tout le monde. La famille dans le pays d'origine, la victime en Europe, et le destinataire final de l'argent. Et ça se passe comment ? C'est que quand la victime a atteint son objectif, alors tous les fonds se débloquent. La famille de la victime doit mettre de l'argent dans une caisse de dépôt, un compte en banque, chez un tiers qui est garant de la procédure, mais qui est dans le réseau. La victime est amenée là où elle doit être amenée, quand elle arrive à destination, le trafiquant confirme qu'elle est bien arrivée et le tiers qui a reçu l'argent débloque l'argent au bénéfice du trafiquant. Ce qui veut dire que vous ne trouvez pas de corrélation entre le trafiquant et la victime, parce qu'il ne reçoit pas de l'argent de la

victime. Donc ce système, est neutre. Vous n'arrivez pas à détecter qui a payé quoi, pourquoi. Mais tout a été payé.

- ZC: Et comment vous arrivez à prouver ou à amener ce genre d'éléments parce que justement c'est très, c'est très confus, c'est très vague et les liens se font difficilement?
- JJ: Parce que certains ont expliqué ce système de banque, de banquier
- ZC: Ok.
- FR: Certaines victimes ? Ils le savaient très bien du coup.
- JJ : Oui, tout à fait. Ou bien des gens qui ont été condamnés ont expliqué comment fonctionnait le système. Donc on sait comment ils font ça, le problème c'est que d'un point de vue juridique il faut démontrer pourquoi vous avez payé de l'argent. Et quand vous allez voir une banque et que vous payez de l'argent à une banque ou que vous mettez de l'argent sur un compte, vous ne pouvez pas dire que c'est pour faire passer quelqu'un en Europe, l'argent il est sur un compte et puis il est là. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien du tout. Le moment où le transfert est fait, vous ne mettez pas de communication non plus, et c'est pas vous qui faites le transfert. L'argent est déjà chez le banquier qui est dans le réseau. C'est lui qui fait le transfert au moment où la victime a atteint son objectif. Donc c'est extrêmement difficile, je pense que pour les autorités de police c'est difficile hein mais je pense qu'il y a des moyens à mettre en œuvre pour lutter convenablement contre ces problèmes de transferts financiers dans le trafic. Et ça, ça doit être démontré, il faut des déclarations, il faut pouvoir analyser les flux financiers qui existent.
- ZC: Hmm.
- JJ: Mais c'est très, très difficile parce que c'est très opaque, et ça nécessite, ce qui est très difficile à obtenir en Belgique, enfin en Europe également, c'est de la coopération judiciaire, et quand on dit coopération judiciaire c'est pas entre les juges, c'est de la coopération entre les autorités de police et les autorités de procureurs, d'où l'importance de ce fameux parquet européen qui vient d'être créé.
- FR: Vous disiez tous les procureurs en Europe ou aussi les procureurs du pays d'origine?
- JJ: En tout cas les procureurs en Europe.
- FR: En Europe, ok.
- JJ: Qui doivent pouvoir demander à certaines banques de justifier des sommes d'argent. Mais c'est très, très, très difficile. Il faut des moyens pour ça, voilà, ça demande énormément de moyens. Dans les dossiers d'exploitation euh là où il y a de la traite en Belgique, que ce soit dans les ateliers, dans les restaurants, etc, il faut généralement, il y a une enquête qui est faite par l'inspection du travail en même temps que la police, l'inspection du travail elle est uniquement là pour vérifier que la législation sociale a été ou non respectée. Les horaires de travail, les tenues de sécurité, tous ces éléments-là, le contrat de travail, ces éléments-là, bon. Ça ce sont des éléments objectifs qui peuvent donner une idée de ce que l'employeur respecte ou non la législation, mais on a un arrêt de la cour de cassation de 2008 qui dit : le simple fait de ne pas respecter la législation sociale réglementaire: déclarer le travailleur, le mettre dans un registre, lui donner un horaire de travail, lui donner des outils de travail adéquats etc.. Le simple fait de ne pas respecter ça, ne fait pas qu'on exploite la personne. C'est pas parce que vous ne respectez pas la législation sociale que vous êtes exploitant. Très bien mais donc il faut quelque chose de plus. C'est quoi le plus? C'est le critère de la dignité humaine. Est-ce que la personne travaille dans des conditions contraires à la dignité humaine. Et alors là vous avez, depuis hmmm le critère a été changé en 2005, en 15 ans, vous avez une

adaptation de la criminalité. C'est-à dire que avant qu'est-ce qu'on faisait? On ne payait pas du tout le travailleur. Il n'était pas payé. Il était logé, blanchi, nourri mais on ne le payait pas. Et donc comme on ne le payait pas, ça c'était vraiment un problème et on estimait qu'il y avait de l'exploitation. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils payent, mais un petit peu moins que le barème légal.

- ZC & FR: Hmmm.
- JJ: Et donc le barème légal c'est 14€ de l'heure, mais ils en payent 10 ou 11. 11€ de l'heure. Et ils vous disent « mais, bien sûr que je paye 11€ de l'heure puisque c'est en noir, puisque la personne n'est pas déclarée. Donc moi je suis moins taxé donc je lui paye moins aussi puisqu'elle n'a pas à subir d'impôts. » Donc, quand on dit 11€ de l'heure, c'est l'équivalent du barème légal déclaré 14h, 14€, donc, ce n'est pas de l'exploitation. Et donc vous avez ce qu'on appelle, ce que j'appelle les situations « borderline » ou on est un petit peu en dessous de ce que la loi prévoit. On a pas donné l'uniforme de sécurité, on ne respecte pas tout à fait les horaires, il travaille une heure en plus par jour, c'est pas grave. Vous savez dans l'horeca c'est difficile hein de dire... Et on a toute une série de petites situations comme celles-là. Un exemple qui va vous permettre de comprendre ça : dans le secteur routier, d'accord, des chauffeurs routiers, les chauffeurs routiers, ils sont habitués à dormir dans leurs camions, tout le monde connaît cette situation, et donc on se dit bah « c'est normal de dormir dans son camion quand on est chauffeur routier » sauf, que le repos qui est prévu pour le chauffeur dans son camion c'est quoi? C'est que il doit respecter des amplitudes de travail. Il peut pas travailler, il peut pas rouler plus de X heures par jour. Avant de faire une pause de 2h. Et quand il a fait ça 2 fois, il est obligé d'avoir 7h ou 8h de pause. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour éviter d'avoir des chauffeurs qui font 15-20 h de route sans jamais dormir. Et donc c'est fait dans l'intérêt de la circulation en général, pour éviter d'avoir des accidents, mais c'est dans l'intérêt du travailleur, pour qu'il ait des temps de pause, de repos, et qu'il soit bien. Et donc personne ne trouve à redire quand c'est effectivement pour permettre au travailleur de se reposer. Moi j'ai pas de problèmes avec ça. Qu'est ce qui me pose problème? C'est quand l'employeur dit à son chauffeur: « maintenant tu t'arrêtes parce que je veux que tu puisses dormir, non pas tes 8h mais 5, que tu reprennes dans 5h, pour casser l'amplitude, parce que j'ai besoin de ton camion pour un client qui se trouve à 2h de chez toi. Et donc je t'oblige à dormir dans ton camion alors que tu pourrais rentrer chez toi. Tu dors dans ton camion et puis quand tu as dormi 5h tu vas faire, chercher mon client, ou les marchandises chez mon client qui se trouve là. » Et comme ça qu'est-ce qu'ils font les employeurs? Ils rentabilisent le camion. Qu'est ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que le chauffeur dort dans son camion, mais pas dans son intérêt à lui, dans l'intérêt de l'employeur pour rentabiliser au maximum son camion et ne pas faire en sorte que le camion reste immobilisé trop longtemps. Ça, ça me pose un problème. Parce qu' on est pour moi dans de l'exploitation. On est dans un.. quelqu'un qui dort dans un camion mais pas pour lui, pour satisfaire les intérêts économiques de son employeur. Je n'ai pas encore réussi à le faire reconnaître par un juge.
- ZC: Ah oui? C'est ça que je me demandais aussi, c'est dans ce genre de cas, parce que c'est, on le voit très souvent en fait, des rideaux fermés euh dans des camions sur le bord de l'autoroute. J'ai.. j'ai..
- JJ: Voilà, exactement. Et donc, tout le monde trouve ça normal parce qu'on se dit « ah beh c'est bien, ils se reposent. »
- ZC: Hmm

- JJ: Pourquoi ils se reposent? Euh, il faut reconnaître la manière dont la logistique est organisée aujourd'hui.
- ZC: Hmm
- JJ: La logistique c'est si j'ai une livraison à Anvers, je suis à Liège, il y a des marchandises à prendre à Cologne, et il doit aller à Paris, est, il habite Liège. Il revient de Cologne, est ce qu'il est intéressant qu'il se repose à Liège chez lui? Pour moi employeur? Et que le camion reste 8 heures au repos, ou bien est ce qu'il est plus intéressant qu'il aille à Anvers, et que sur le trajet de Anvers il reste 3h à se reposer pour pouvoir aller chercher des marchandises à Anvers et les apporter à mon client à Paris?
- ZC: Hmm
- JJ: C'est ça la logistique, le calcul de l'employeur il est vite fait: tu dors 3h dans ton camion et tu passes à Anvers chercher les marchandises pour livrer à mon client à Paris. C'est aussi simple que ça. Et donc on voit des gens effectivement, qui dorment, alors il y a au-delà de ça il y a le dumping social. Je crée une société en Tchèque, je paye ces travailleurs au tarif social de la législation sociale Tchèque, avec une entreprise Tchèque, ils sont détachés, ça c'est de la libre circulation des travailleurs, c'est autre chose, mais sur les conditions de travail même, ça c'est la réalité aujourd'hui. L'employeur fait son planning et il essaye de rentabiliser au maximum ses camions, et alors quand on interpelle l'employeur il dit « mais non, je l'ai obligé à se reposer, donc je pense à mon travailleur! » Oui et pourquoi tu penses à ton travailleur? Parce que tu as besoin de ton travailleur qui va aller livrer ton client à Paris, sinon tu perds ton client à Paris. Ça c'est très, très difficile à établir. C'est vraiment très difficile parce que ça nécessite une enquête approfondie des services de police sur les plannings, sur la logistique et l'organisation que font les employeurs et jamais un employeur ne fait de trace écrite en disant « j'ai gagné 3h ou 5h de trajet avec mon camion grâce à... » beh il n'y a pas de trace écrite! Il faut recouper toutes les informations, du travailleur, de ses temps de travail, le tachymètre dans son camion, les plannings qui sont faits chez l'employeur, c'est extrêmement compliqué à faire, mais ça j'ai pas encore réussi à faire établir par le juge.
- ZC: Euhm, j'ai quelques questions plus ponctuelles par rapport à ce que vous avez dit et par rapport à votre pratique à vous, euhm, pendant l'entretien là vous parlez beaucoup d'exploitation économique,...
- JJ: Oui.
- ZC: Donc restaurants, euh voilà, dans le milieu de l'horeca par exemple, sur des chantiers aussi
- JJ: Oui.
- ZC: C'est intéressant parce que quand on a été dans le centre, rencontrer le directeur du centre Sürya avant, euh de vous rencontrer, lui nous disait que quand on parlait de la traite, la première image qui venait c'était exploitation sexuelle pour les femmes par exemple, fin, typiquement, le cas classique c'est exploitation sexuelle des femmes nigériennes voilà, c'est vraiment le cliché je vais dire de la traite.
- JJ: Hmm..
- ZC: Et lui disait qu'il y avait tout un pan économique de la traite qui souvent n'est pas développé, n'est pas pris en compte, pan en plus économique qui est accentué par les choix qu'on pose justement et ici avec le modèle économique dans lequel on est. Vous en l'occurrence dans les cas que vous prenez en exemple, vous parlez exclusivement d'exploitation économique. Je me demande, simplement, les, les, ou vous, fin, vous avez aussi des, d'autres cas d'exploitations? Est-ce que c'est la majorité des cas que vous

traitez, cette exploitation économique? Quid des autres formes d'exploitations du coup, sexuelles, dont on entend plus souvent parler?

- JJ: Ah ça c'est un réel.. C'est une bonne question parce que...
- ZC: Oui
- JJ: Si je parle d'exploitation économique, c'est justement parce que dans l'esprit des gens, la traite, c'est la traite prostitutionnelle.
- ZC: Hmm.
- JJ: Et donc moi je veux montrer avec mes exemples qu'il n'y a pas QUE la traite prostitutionnelle. J'ai énormément de dossiers de traite prostitutionnelle. Plus que les autres dossiers. Pourquoi? Parce que c'est plus facile.
- ZC: À quel niveau?
- JJ: Bah c'est plus facile à démontrer. Vous avez une jeune fille qui se prostitue...
- ZC: Oui.
- JJ: Il y a quelqu'un qui travaille avec elle. Son petit copain, ou son proxénète. Est ce qu'il tire des revenus de la prostitution de la jeune fille ou non? C'est aussi simple que ça. Est ce qu'elle lui remet des gains de sa prostitution? Si oui (*claquement de doigt*), c'est de la prostitution, exploitation de la prostitution. Je tire un bénéfice de la prostitution d'autrui. Est-ce qu'il y a de la traite? Est-ce que je l'héberge? Est-ce que je la transporte? Est-ce que j'ai le contrôle sur elle? Est-ce que? Si oui, en vue de la prostitution, c'est de la traite.
- ZC: Hmm.
- JJ: C'est assez simple. Dans ces dossiers-là, est-ce que j'ai fait venir quelqu'un en vue de la mettre dans une vitrine? Est-ce que j'ai séduit une jeune fille des pays de l'Est pour qu'elle soit amoureuse de moi, je lui fait miroiter plein de choses, elle vient en Belgique, elle commence à travailler, elle est charmante, on a des relations sexuelles et à un moment donné je lui dit tiens est ce que ça te dérange si euh on a des relations sexuelles à plusieurs? Je fais venir un ami. Ou je lui propose des shootings photo. Et puis des shootings photo on commence à aller vers d'autres choses. Ça c'est, j'ai fait venir quelqu'un en vue de la soumettre à la prostitution. Je vais pas dire que c'est difficile à établir, je vais dire que c'est, le mécanisme est assez simple. Je tire profit de la prostitution d'autrui. Et les dossiers, c'est pas très difficile à établir parce que la victime à un moment donné vient faire ses déclarations et il faut que d'autres déclarent la même chose. Voila. C'est beaucoup plus difficile dans l'exploitation économique. Par exemple pour le moment ce que j'ai dans l'exploitation économique, c'est tout simplement l'employeur qui dit « je nie qu'il ait travaillé pour moi. Il travaille pas pour moi » et le monsieur était là ce jour-là? Mais oui il était dans mon restaurant ce jour-là parce que il vient régulièrement, on se connaît bien, on est amis, ouais mais euh il est simplement venu ce jour-là, il travaillait pas, ouais mais on l'a vu qui donnait un coup de main! Oui il donnait un coup de main ponctuellement mais il n'est pas engagé, moi je ne l'ai jamais engagé. Il ne travaille pas du tout pour moi! Et donc l'employeur nie tout simplement d'avoir occupé le travailleur. C'est fini, vous ne savez pas démontrer qu'il y a de l'exploitation puisqu'il n'y a pas de travail qui est donné. Et donc ça c'est vraiment des problèmes parce qu'il faut une enquête qui démontre d'abord que le travailleur travaille bien dans le restaurant! Or dans le restaurant, qui sait que vous travaillez? Beh le patron, les autres travailleurs, c'est tout! Les clients vous savez qui est en cuisine? Non vous ne savez pas. Donc les clients de restaurants, même si vous allez les interroger ne vont pas pouvoir dire « si si ce jour-là, il travaillait! » c'est très difficile évidemment. Donc ça c'est un problème de, qui, ou je vous explique que la criminalité s'adapte. Eh bien on sait que

pour démontrer qu'il y a de l'exploitation économique, il faut que la personne travaille. Eh bien, moi je dis qu'elle ne travaille pas chez moi, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'elle fait la, ben, elle est venue me rendre visite, oui on se connaît. Alors il faut d'autres éléments et dans un dossier que j'ai pour le moment qui va être jugé à Marche, le type est pizzaiolo dans un restaurant et pizzaiolo on le voit, c'est celui qui fait les pizzas, et au four donc heu. Voilà. Il nie! Il nie, l'employeur nie qu'il travaillait chez lui! Et donc je suis obligé d'utiliser des vidéos ou on voit mon client en train de faire la pizza pour pouvoir dire « regardez, il travaillait bien! » parce que si je m'arrête sans ça, eh bien j'ai mon client qui dit « oui j'ai été exploité » et puis c'est tout. Et la défense qui dit « beh non il a jamais travaillé chez moi ». Et comment on fait, comment le juge fait pour dire « ah beh si » il faut d'autres éléments qui permettent de démontrer que..

- FR: Et comment vous avez eu cette vidéo?
- JJ: C'est lui.
- FR: Ah qui l'a faite.
- JJ: Lui qui l'a faite. Alors là aussi c'est problématique.
- FR: Ah oui.
- ZC: Oui parce que au niveau de la preuve et des méthodes pour euh..
- JJ: Beh évidemment!
- FR: Si.
- JJ: Et donc vous avez un type qui est en train de se filmer en train de faire la pizza. Fin hhh. Alors heureusement aujourd'hui avec euh, ces moyens, on peut dater la vidéo. Donc je peux dire que la vidéo n'a pas été tournée à un autre moment, elle a été faite à telle date. Donc tel jour à telle heure il était bien dans le, voilà. Mais. Mais! C'est les seuls éléments que j'ai pour pouvoir démontrer que! Ça c'est la réalité aujourd'hui. Et donc effectivement il faut pouvoir démontrer la réalité de la prostitution- euh de l'exploitation. Alors pour la prostitution c'est pas très difficile. A partir du moment où la victime déclare remettre une partie de ses gains à son exploitant, proxénète, petit ami ou autre, c'est simple. Vous avez des situations dans lesquelles euh, elle nie remettre l'argent. Elle dit « Non, non, non je garde l'argent pour moi, il n'y a pas de problèmes » et on voit que son petit ami ou son proxénète à un train de vie très luxueux.
- ZC & FR: Hmm
- JJ: Aujourd'hui il y a notamment des situations de gens qui louent via Airbnb. Et donc ils louent pour 3-4 jours une somptueuse maison via Airbnb dans lesquelles une jeune fille a des prestations sexuelles. Et donc sur le, les 3-4 jours on fait un planning, soit avec des hypothèses de partouzes, de gang bangs, soit des hypothèses ou on multiplie le nombre de relations en faisant des timings très précis, et pendant les 4 jours ou on a loué la superbe villa, il faut rentabiliser la jeune fille. Et donc on lui fait un timing très serré et sur les 4 jours elle gagne 15, 20.000 euros. Parce que il y a énormément de gens qui viennent payer pour la jeune fille. Et grâce à ça ils payent la location évidemment, Airbnb et voilà. Donc vous avez ces gens qui disent « beh moi j'ai été passer quatre jours de vacances dans un Airbnb! Où est le problème? C'est ma petite compagne, c'est ma petite amie et on a passé 4 jours là- bas. » « Et vous faites comment pour payer la location qui coûte 2,500€? Pour les 4 jours? » « Ah beh ça, j'ai de l'argent, j'ai des économies. » Beh non, ça c'est la jeune fille qui a servi, qui a été prostituée, qui a servi à payer la location. Ça il faut pouvoir le démontrer aussi, c'est aussi des choses.. Mais, c'est assez fa, c'est assez facile, fin je trouve que c'est plus facile en matière de prostitution.
- ZC: Hmm.

- JJ: Dans les autres activités c'est plus difficile, d'autant plus que maintenant il y a moins.. Il y a eu une époque, il y a 15 ans, 10, 15 ans d'ici, il y avait des mafias. Qui étaient à la manœuvre je vais dire en matière de traite. C'était une mafia Albanaise, euh, la mafia Italienne et la mafia aussi euh Russe, euh Tchétchène etc... Et euh c'était quoi, c'était rentabiliser au maximum des vitrines. Donc on faisait tourner régulièrement des jeunes filles dans des vitrines pour euh, que ça produise, que ça rapporte le plus d'argent possible. Évidemment la prostitution en vitrine c'est quelque chose qui est devenu assez tabou, enfin tabou, en tout cas mal vu, pour les autorités, on aime plus montrer qu'on a un quartier dédié à la prostitution donc on a par exemple ici à Liège décidé d'arrêter la prostitution dans le, dans les vitrines. Eh bah voilà, on a fermé les rues dédiées à la prostitution. Qu'est-ce qu'il s'est passé, beh les jeunes filles qui se prostituaient ont été louer à un moment donné des appartements à deux ou à trois filles, dans lesquels elles avaient des prestations sexuelles dans ces appartements. Et donc la problématique s'est déplacée. Au lieu de faire ça en vitrine, ça se fait de façon cachée dans des appartements ou les jeunes filles se prostituent. Là ou c'est devenu compliqué c'est que vous avez certains propriétaires qui constatent que l'appartement sert à de la prostitution et dit « bah normalement il est loué 900€, beh, comme vous y avez une activité de prostitution, que c'est pas légal, en tout cas vous pourriez, je pourrais vous dénoncer, et bien je vais vous demander 1900€. » et donc ils prennent un profit, donc il faut aussi arriver à démontrer ça. Mais donc ce problème de fermer les vitrines ne solutionne pas le problème de la prostitution. Le, la prostitution en tant que telle ne me pose pas de problème, ce qui me pose problème c'est l'exploitation de la prostitution. Ça il faut toujours bien aussi avoir en tête hein. Prostitution, prostitué, je veux dire, il y a plein de gens qui le font et chacun fait comme il veut. Par contre, que l'on soit obligé de remettre ses gains, ou qu'on doit, qu'on dépende de quelqu'un ou de la protection de quelqu'un pour pouvoir se prostituer, ça, ça ne va pas, ça c'est de l'exploitation.
- ZC: Hmm euhm.
- JJ: Oui?
- ZC: je reviens sur mes questions un peu ponctuelles hein mais donc, on parlait des types d'exploitations différentes la, et j'entends dans vos exemples aussi que vous êtes confrontés à des profils différents.
- JJ: Oui.
- ZC: Vous, juste, qui vient vers vous en fait? Tous types de profils? Quand on a été dans les centres on demandait parce qu'on a aussi l'image en tête que bah forcément ce sera des femmes par exemple et dans les centres on disait non on a des hommes, des femmes, on a ... Qui vient vous voir en fait?
- JJ: Tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Il y a un profil qui m'échappe complètement, c'est les ménas.
- ZC: Les ménas.
- JJ: Non.
- ZC: Qui vous échappent?
- JJ: Ah oui, je ne sais pas ou ils passent.
- ZC: Ils ne viennent pas euh..?
- JJ: Beh ils ne sont pas suivis, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas répertoriés, tout simplement. Je pense qu'il y a un.. Là, là c'est le plus gros problème que je pense auquel on est confronté aujourd'hui en matière de traite et de trafic, il y a énormément de, je dis énormément parce qu'il y a de plus en plus de ména, déjà.
- ZC: Oui oui tout à fait oui.

- JJ: Mais ils sont..
- ZC: Et ils ne remontent pas jusqu'à vous? Parce que dans les centres on a..
- JJ: Judiciairement, je n'ai absolument jamais eu aucun dossier avec des mineurs.
- ZC: Ok.
- JJ: Or on sait que il y a des filières de mineurs, dans la prostitution, dans le travail forcé dans les restaurants dans... Rien du tout. Fin judiciairement ça n'a ça n'est pas encore arrivé dans l'entonnoir judiciaire. Or, à mon avis c'est très difficile à établir aussi parce qu'il y a une double vulnérabilité non seulement ce sont des jeunes qui sont vulnérables parce qu'ils sont victimes d'un réseau mais en plus ils sont mineurs! Donc voilà, leur protection est, doit être double et faire preuve de diligence (*Téléphone qui sonne*) mais euh, voilà ça j'ai pas encore eu, or on sait que ça existe. Il y a l'autre problème aussi c'est que euh, au niveau européen les ménas européens ne sont pas pris en compte non plus.
- ZC: Les?
- JJ: Les ménas européens, c'est-à-dire qu'on donne le statut de mineur étranger non accompagné lorsque vous êtes ressortissant d'état tiers.
- ZC: Ah oui ok oui d'accord oui, oui dans ce sens.
- JJ: Vous êtes roumain, donc alors c'est hallucinant parce que vous êtes un jeune moldave en Belgique, vous allez être reconnu ména, vous êtes roumain, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne on part du principe que nous on n'a pas de mineurs étrangers non accompagnés. On n'a pas de mineur vulnérable. Entre européens on a tous des parents et euh on n'envoie pas nos enfants dans un autre état membre de l'Union européenne. Hallucinant hein mais, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Qui, à 15 ans, 16 ans, 17 ans sont sur les routes?
- ZC: Hmm..
- JJ: Alors, il y a les centres qui les prennent en charge mais, mais, mais en tant que procédure traite ou trafic, il n'y a pas, il n'y a rien, moi je, enfin judiciairement je n'ai encore rien vu. Peut-être que d'autres dans d'autres arrondissements il y a des choses mais, il y a un problème de détection je trouve qui se pose à tous les niveaux mais principalement au niveau policier. Comment se fait-il que dans un arrondissement comme Liège, frontalier, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, on ait pas plus de dossiers de trafic? C'est hallucinant. Or vous prenez votre voiture, vous allez, prenez l'autoroute en direction de l'Allemagne jusque Aix-la-chapelle, vous vous arrêtez à l'aire d'autoroute de Barchon, mais voilà vous allez là et vous allez voir ce qui se passe un soir à l'aire de Barchon. Il y a énormément de migrants qui essayent de rentrer dans des camions. Et donc comment est-ce qu'on a pas de dossier lié à au fait qu'on a cette autoroute qui passe et qui est un lieu de passage pour les trafiquants ?
- ZC: Hmm
- FR : Il n'y a pas suffisamment de contrôle ?
- JJ: Alors non seulement il y a pas suffisamment de contrôle, mais il n'y a pas de volonté de contrôler. C'est-à-dire que c'est un problème très difficile, pour le moment par exemple, les jeunes migrants en transit ça c'est le problème évidemment c'est qu'ils sont en transit, sont sous un pont de l'autoroute. Près de Herve. Et sont aussi à Crisnée sur l'autoroute.
- ZC: Oui je vois très bien
- JJ : Voilà, et bien vous prenez votre voiture, vous allez là le soir et vous allez avoir des dizaines de migrants qui dorment en dessous du pont. Comment est-ce qu'on résout le problème ? Ce sont des initiatives locales, de la commune, de certaines communes qui

disent, ça va pas. Et donc moi je mets à disposition un local plutôt que les faire dormir sous les ponts. Et c'est la buvette du football, le hall omnisports qui est utilisé etc. Mais ça dépend d'une initiative locale. Or ce sont des problématiques trans-arrondissement, transnationales, comment est-ce qu'on ne met pas les moyens pour permettre à ces personnes d'être pris en charge. Et donc là les services de police ne font pas leur travail. Je ne dis pas qu'il faut faire la chasse à ces personnes, c'est pas ça, il faut pouvoir les répertorier, savoir où elles sont, quels sont leur passage, quels sont leurs points de passage, il faut pouvoir identifier,... Alors si ils veulent aller migrer, moi je veux bien qu'ils veulent migrer, ils prennent les risques qu'ils veulent pour migrer, mais on doit pouvoir répertorier ces personnes pour savoir si elles sont victimes de réseau de trafiquants. Vous avez aujourd'hui, tout ça est laissé à la solidarité privée. C'est-à-dire que vous avez des initiatives citoyennes d'aide aux migrants qui sont mis en place avec de très bonnes initiatives mais un flou juridique terrible au point que vous avez eu un procès qui est toujours en appel maintenant des hébergeurs, maintenant qui vient de se terminer. Donc tout le monde.

- ZC: Ils ont été acquittés?

- JJ : Ils ont été acquittés,

- ZC: Waw.

- JJ: Mais donc c'est vous dire à quel point le flou en Belgique, on a quand même un problème puisque on en vient à poursuivre des gens qui ont aidé des migrants. Alors que contrairement à la France nous n'avons pas le délit de solidarité.

- ZC : Oui, oui, tout à fait

- JJ : Donc juridiquement la législation est claire, on est vraiment dans autre chose que ce que la France à. Notre dispositif est clair, nous pouvons aider des migrants à entrer irrégulièrement sur le territoire. Il y a aucun problème, la loi le permet. Pour peu que ce soit fait à titre principalement humanitaire, donc il faut que les choses soient claires. Et bien malgré ça on en vient à poursuivre des gens, heureusement qu'ils sont acquittés mais c'est hallucinant qu'on en vienne à consacrer des moyens judiciaires de la justice pour poursuivre des gens qui sont venus en aide à des migrants. Autant je suis un fervent défenseur de la lutte contre les trafiquants, autant il faut que la délimitation entre la solidarité et les trafiquants soit très clairement établie. Et là à nouveau on a un problème. Puisque les privés, particuliers, qui viennent en aide à des migrants, ne savent pas ce qu'est le délit de solidarité, ou à partir de quand ils pourraient eux devenir trafiquants. Ils ne savent pas. Et donc ils aident parce que ils estiment que c'est comme ça qu'ils doivent aider. Par contre dès qu'il y aura contrepartie directe ou indirecte, pas rémunération, contrepartie, ils risquent d'être poursuivi. Et donc vous avez énormément de gens qui risquent d'être poursuivis aujourd'hui parce que on ne sait pas dans quelles conditions on peut aider. Et là il y a un problème de détection, de détection oui et de recherche réellement de qui est derrière, qui amène ces gens, comment on fait. Moi je ne dis pas qu'il faut les empêcher de venir, je dis juste qu'il y a des gens qui profitent de cela. Et c'est ceux-là qu'on doit pouvoir identifier. Comment est-ce qu'on ne fait pas plus de surveillance approfondie pour pouvoir détecter qui sont les véritables personnes qui profitent de cette migration. Parce que eux se font de l'argent. Et donc on atteint pas notre objectif en fait, on arrive pas à lutter efficacement contre les réseaux. On les laisse faire en fait et puis quand on a quelques migrants, on dit ah bah regardez, on en a sauvé quelques-uns. On a réussi à en prendre en charge quelques-uns, on les a sauvés. On a rien sauvé du tout, on a agi sur les effets parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux causes. Il y a 15 ans d'ici, une quinzaine années d'ici j'ai eu un, des jeunes filles, qui se trouvaient

dans un centre fermé, qui se trouvait à Vottem, des jeunes filles chinoises. Elle étaient trois, 3 jeunes filles. Je suis désigné pour les défendre, pour essayer d'obtenir leur libération puisqu'elles sont en détention. Je vais les voir avec un traducteur, et le traducteur me dit: « Je ressens un malaise. Je sais pas vous dire exactement quoi, mais je sens un malaise, je sens qu'il y'a quelque chose. » Et je lui demande un peu on a un très bon contact, je le connais très bien, et je dis, qu'est-ce qui vous semble, et il dit « je sais pas, je sais pas du tout quoi, mais j'ai un malaise avec les jeunes filles. » Donc on les voit chacune individuellement. Et la même histoire, ce sont des jeunes filles qui sont venues d'une province chinoise, qui ont payé pour venir étudier en Angleterre. Et leur objectif c'est d'être étudiantes en Angleterre. Et dans chaque pays, elles ont des amis qui les ont aidées à faire le trajet. Et elles connaissent des gens etc.... Et évidemment le, l'histoire m'interpelle parce que je me dis: c'est bizarre ces jeunes filles d'un village qui viennent etc... pour aller étudier en Angleterre et qui, on les a retrouvées dans un camion frigo à Zeebrugues. Au moment de partir. Et donc j'ai, je discute avec elles et alors elles m'expliquent que c'est la troisième fois qu'elles sont interceptées. Et donc elles ont fait déjà de la détention dans le centre à Bruges, mais qu'elles ont été libérées parce qu'on a pas pu les rapatrier. Et qu'elles ont été arrêtées une deuxième fois et qu'elles ont été à Merksplas. Et qu'elles sont arrêtées une troisième fois et qu'elles sont à Vottem. Et donc là je me dis il y a quand même un truc extraordinaire, ça fait trois fois qu'on arrête des jeunes filles dans un, à l'arrière d'un camion frigorifique, et il y a personne, personne qui se dit « peut-être qu'on a affaire à des victimes d'un réseau de trafiquants. » La réponse judiciaire des policiers c'est : donnez-moi votre nom, on vous identifie, on envoie à l'office des étrangers, l'office des étrangers dit « inconnu », et donc on donne un ordre de quitter le territoire. Comme elles n'ont pas les moyens de quitter, on les met dans un centre pour qu'elles soient éloignées. Et là ça m'interpelle parce que je me dis que trois fois c'est, il y a quelque chose. C'est pas normal. Et donc je discute de façon plus intense, plus, et donc j'en viens à leur expliquer le statut de victime. De la traite, de ce qu'est la traite, le trafic. Et, « non, non, non on vient pour étudier on a des amis etc. » Et alors je leur explique À un moment donné et je viens avec un argument, voilà, classique, et je leur dis « puisque vous avez des amis dans tous les pays, expliquez-moi pourquoi ça fait trois mois que vous êtes en détention en Belgique et que vous avez pas eu une seule visite. Et qu'il y a pas un ami qui est venu vous voir? Ou qui essaye de vous faire sortir ? » Et là évidemment c'est le drame parce qu'elles n'ont pas de réponse et il y en a une des trois qui craque et qui se met à pleurer. Et qui m'explique qu'elles sont, elles ont été vendues à un réseau de la mafia chinoise. Et donc que elles doivent coûte que coûte arriver en Angleterre parce que les parents ont payé et donc que si elles n'arrivent pas en Angleterre et qu'elles ne remboursent pas ce qu'elles ont, ce qui devait être payé, ce qui a été payé pour leur trajet, et bien c'est leur famille dans le pays d'origine qui va avoir des problèmes. Le principe de la mafia, c'est ce qu'on appelle les mafias tête de serpent. Vous avez la tête dans un pays et la queue dans un autre pays. Et donc si vous faites quelque chose dans un pays, la mafia a des connexions dans le pays d'origine et s'en prend à votre famille dans le pays d'origine. Bon. J'en viens à leur expliquer que elles auraient intérêt à faire des déclarations parce que si elles font des déclarations elles peuvent recevoir le statut, elles peuvent être protégées, elles vont être prise en charge par un centre, et elles vont pouvoir sortir de ce réseau. Sans plus avoir de contacts avec ce réseau. Après deux heures d'entretien, j'arrive à leur, à les convaincre qu'elles doivent faire une déclaration. Elles avaient fait des demandes d'asile qui toutes ont échouées évidemment parce qu'elles n'arrivaient pas à expliquer suffisamment d'éléments de

craintes par rapport à leur pays, et ça aurait été inventé c'était, ça n'aurait pas été crédible. Donc je demande qu'elles soient réentendues par les services de police dans le cadre d'une, d'un dossier de trafic. Le procureur me suit, va les faire entendre, et estime qu'effectivement avec ce qu'elles ont déclaré il y a des éléments pour ouvrir un dossier. Elles sortent, du centre, elles sont prises en charge par Sürya et commencent l'accompagnement et la procédure judiciaire. Mais ça a duré trois mois et demi. Et après trois mois et demi, elles ont disparu.

- ZC : Et c'était une question que je me demandais aussi, c'était dans les, enfin depuis le début de l'entretien on parlait de différentes difficultés par rapport aux déclarations des victimes par rapport au système plus largement, et ce qu'on avait entendu dans les centres aussi c'est que en fait les personnes qui entament une procédure ne vont pas jusqu'au bout parce qu'elles retombent dans le réseau..
- JJ: Tout à fait.
- ZC: ... elles repartent avec des trafiquants donc simplement elle disent à un moment je vais dénoncer et puis elle se rendent compte de ce que ça implique et disparaissent.
- JJ : voilà, exactement. Et ici elles ont eu un contact avec, par téléphone avec un membre du réseau, et du jour au lendemain elles ont disparu. Donc les trois jeunes filles, complètement disparues plus de traces plus rien du tout. Et ces jeune fille avait été tatouées, dans l'œil, pour qu'on puisse les retrouver plus facilement, elles ont un tatouage dans l'iris de l'œil.
- Zoe : Houla...
- JJ: Qui leur euh, fait appartenir à une mafia, une des mafia chinoise, c'est comme ça qu'on les retrouve. Et donc on leur dit beh, voilà, où que vous soyez, on arrivera de toute façon à vous retrouver parce que vous avez ce tatouage qui fait que on vous mettra la main dessus. Donc c'est des situations absolument abominables mais qui existent et qui me fait dire que la Belgique ou en tout cas les services de police ne sont pas suffisamment préparés, formés à ça. Comment se fait-il que après trois fois où on intercepte quelqu'un dans un camion, on ait pas un réflexe de dire « mademoiselle je veux vous entendre sur des éléments de traite des êtres humains ou sur le trafic. » Comment ça se fait que la police d'initiative ne le fait pas ? Qu'est-ce que fait la police, elle prend son formulaire, identification d'un étranger, elle prend tous les renseignements, elle note tout, et puis elle faxe au numéro général à l'office des étrangers. Elle pourrait faxer un autre numéro, il y a un numéro du service TEH à l'office des étrangers, avec des fonctionnaires spécialisés sur la traite des êtres humains. Ils pourraient très bien faxer à ce numéro. En disant dites, regardez les éléments que j'ai revu, non on faxe au numéro général, et l'office des étrangers prend sa base de données, elle regarde en disant « non on a pas », ordre de quitter le territoire, c'est le troisième qu'on vous donne, allez hop, vous avez eu 15 jours pour quitter le, la Belgique, comme vous n'avez pas les moyens de vous mettre dans un centre fermé. C'est hallucinant. Alors je ne sais pas si ça se passe encore maintenant ou si c'est mieux formé, si les policiers sont mieux formés etc. mais je trouve ça révélateur de ce que (*téléphone qui sonne*) on ne travaille pas bien en amont.
- ZC: Hmm
- JJ: Sur la détection des hypothèses, des cas, et comment bien réagir, comment faire en sorte que les personnes... Alors je dis pas qu'on va améliorer la lutte, je dis juste qu'on va améliorer la protection que l'on va donner à ces personnes. Elles ne vont pas se, pas se retrouver trois fois dans un camion frigorifique, elle vont s'y retrouver une fois et après elles seront en tout cas entendues par les bons services. Après, elles pourraient y

retourner trois fois si elles veulent. Mais au moins, les autorités belges auront une information dès le début sur, et de éventuellement mener une enquête, pour vérifier ce qu'elles nous disent. Mais si on ne fait pas ça ne détecte pas et si on détecte pas on ne sait pas effectivement trouver les éléments. On avait aussi dans les réseaux de restaurants chinois ou asiatiques, des réseaux réellement bien organisés ou la jeune fille travaille trois mois dans un restaurant à Arlon, et puis elle va travailler trois mois à Namur, six mois à Tournai, quatre mois à Hannut, et puis trois mois à Liège. Et donc quand elle est interceptée dans un restaurant dans des conditions pas bonnes, bah ça fait trois mois qu'elle travaille là. Beh non ça fait pas trois mois qu'elle travaille là ça fait deux ans et demi qu'elle travaille dans les restaurants, mais dans ce restaurant où elle a été interceptée, ça ne fait que trois mois donc si on arrive à établir un dossier mais ça fait trois mois qu'on a une victime potentielle qui travaille là donc en terme d'indemnisation aussi...

- ZC: Ah oui aussi c'est vrai, oui oui oui...
- JJ: Qu'est-ce qu'elle a droit, beh, contre l'employeur là où elle a été, elle n'a droit qu'à trois mois, si on arrive à établir qu'elle est victime de traite, mais elle a droit à demander trois mois de travail. Bah elle va avoir trois mois de salaire. C'est-à-dire 3×1500 €. Alors que ça fait deux ans et demi qu'elle travaille. Mais plic-ploc. Ça c'est le réseau. Ca c'est le réseau qui permet ça de cette traite. Et on sait que ça existe parce que on a des jeunes filles qui disent mais j'ai déjà travaillé dans une autre ville avant et donc on retrace leur parcours. Les jeunes filles qui disent mais je ne savais pas où aller, j'ai téléphoné en arrivant à l'aéroport on est venu me chercher et j'ai été travailler tout de suite dans un restaurant à tel endroit. Ça c'est la réalité, mais il faut, voilà, les moyens pour lutter contre ça, c'est pas simple. Et je trouve qu'on, voilà, on a pas suffisamment de moyens, pour le faire.
- ZC: Vous...
- FR: Comment...
- ZC: Ah vas-y, vas-y.
- FR: Comment les clients vous trouvent? Parce que vous avez beaucoup de dossiers de victimes de traite ou de..
- JJ: Oui, alors ça c'est 2 choses, c'est un, la, l'expérience, ça fait 21 ans que je fais ça...
- ZC: D'habitude on demande toujours ça en plus au début de l'interview, on dit toujours à la personne « si vous voulez vous présenter en quelques mots » mais là on a, on est directement entré dans le vif du sujet, mais..
- JJ: Ah oui haha.
- FR: Oui.
- ZC: Mais du coup, ça nous permet aussi quand on regarde notre échantillon de personnes qu'on a de voir on a par exemple la typiquement un homme de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, une dame de moins de X,..
- JJ: Oui.
- ZC: Donc voilà quoi.
- JJ: Donc il y'a il y'a ça et alors l'autre élément c'est que à un moment donné, parce qu'on a de l'expérience dans un domaine, on est connu des différents services. Donc je suis connu auprès de Sürya, auprès de de Pag-Asa, auprès de Payoke, ils savent que si ils ont une victime pour lequel ils veulent, la victime veut être assistée dans la procédure judiciaire, il y a un avocat à Liège qui peut le faire. Je suis aussi le le conseil du centre fédéral pour la lutte contre la traite des êtres humains le centre Myria.
- ZC: Le centre Myria oui.

- JJ: Voilà, donc qui a la capacité légale de pouvoir agir dans les dossiers et bah voilà dans plusieurs dossiers je demande, fin le centre me confie sa défense pour se constituer partie civile au nom des victimes. Donc la judiciairement, ça fonctionne bien. Même si les victimes ne veulent pas aller en justice, n'osent pas aller en justice, le centre peut le faire pour elle. Donc ça je le fais fréquemment, donc comment est-ce que les victimes me trouvent, c'est effectivement par réputation à un moment donné parce que on leur dit bah à Liège il vaut mieux aller voir Maître Jacques parce qu'il, alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure aussi, Le fait que j'ai fait le choix de ne défendre que des victimes, fait aussi que, ça facilite les choses pour les intervenants. Ils savent euh, les services de police le savent aussi. Que je risque pas d'être en conflit d'intérêt à un moment donné parce que je ne défends que des victimes. Donc je n'aurais jamais eu le problème de dire à non je ne peux pas intervenir pour vous parce que peut-être que je vais devoir intervenir pour quelqu'un d'autre etc..
- FR: Quand vous disiez le centre, c'est le centre Myria qui peut agir comme partie civile ou c'est aussi un peu le centre Sürya, Pag-Asa et le...
- JJ: Le centre Sürya peut le faire aussi, mais alors Sürya le fait rarement. Il y a très peu, les centres le font rarement, parce que quand ils le font ils doivent le faire sur fonds propres.
- ZC: Ah oui.
- FR: Ok.
- JJ: Et donc ils ont pas les moyens pour prendre un avocat qui va les défendre. Ils l'ont fait dans, Sürya ne le fait pratiquement jamais, Pag-asa le fait dans certains dossiers, et Payoke l'a fait aussi dans certains dossiers. Ils ont aussi l'habilitation légale pour le faire. La difficulté pour eux c'est qu'ils doivent démontrer un préjudice à eux alors que Myria, bah Myria c'est le centre interfédéral pour la lutte contre la traite des êtres humains.
- ZC: C'est vrai c'est vrai.
- JJ: Donc c'est leur job.
- ZC: Oui, oui c'est ça.
- JJ: Les centres ici c'est des centres d'accompagnement. Donc si ils le font, ils doivent démontrer qu'en tant que centre d'accompagnement ils ont eu un préjudice en tant que tel.
- ZC : finalement vous parlez des différents acteurs ou institutions avec lesquels vous êtes en contact, c'est une question qu'on se pose aussi parce qu'on se rend compte que parfois en tout cas dans la procédure d'asile je veux dire classique, l'avocat c'est un peu la personne qui fait le lien entre les différentes instances de la procédure qui par ailleurs n'ont pas beaucoup de liens entre elles. Donc on se rend compte par exemple des centres qui communiquent mal avec le CGRA, les centres qui n'ont aucun contacts avec le juge du CCE qu'on a été voir aussi, vous finalement pour faire votre travail vous êtes en contact avec qui ? Parce que vous parlez aussi des services de police qui vous connaissent, du coup vous êtes en contact avec différents acteurs ?
- JJ : avec tout le monde
- *Rires JJ, ZC, FR*
- JJ: C'est-à-dire que je vais vous montrer, voilà un dossier un peu difficile parce que le monsieur victime prétend avoir été victime d'une exploitation dans un carwash. Donc il devait laver des voitures. Il n'avait pas de tenue de protection, il n'avait pas de gants, il doit pourtant utiliser des produits qui sont assez corrosifs pour nettoyer les voitures, et il n'a pas ça. Donc il a eu des mains qui étaient brûlées par les produits donc voilà le dossier que j'ai. Bon. C'est difficile d'établir qu'il était travailleur parce que l'employeur

nie l'avoir engagé. Donc, et bien je travaille avec la victime pour vérifier si ce qu'elle déclare me semble suffisant pour avoir l'infraction. Si ce n'est pas suffisant je demande qu'elle soit réentendue par la police pour donner d'autres éléments parce que parfois ils disent des choses, ils n'osent pas dire des choses à la police et puis ils viennent me les dire à moi. Et je dis mais « ça c'est super important, ça peut changer le dossier parce que vous me donnez des éléments qui... » et au moment où ils ont été interrogés par la police ils n'ont pas imaginé que ça avait une incidence, que c'était important. Donc ils n'ont rien dit. Donc là je demande qu'ils soient réentendus. Donc je dois écrire au procureur du Roi qui est en charge du dossier, ou de l'auditeur du travail, en disant est-ce que voulez-vous bien réentendre mon client parce que je pense qu'il doit pouvoir apporter tel et tels éléments. Et ici je l'ai fait dans un dossier, et voilà ce que le procureur m'écrit, simplement il dit voilà je vous autorise à venir consulter le dossier. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être éventuellement des devoirs complémentaires à demander. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a bouclé son enquête, il me laisse consulter le dossier pour vérifier ce qui a été fait et me dire éventuellement peut-être que vous, vous auriez d'autres suggestions à faire.

- ZC: Suggestions oui, oui.
- JJ: Voilà, ça c'est je trouve, une bonne pratique.
- ZC: Hm ok.
- JJ: Ça fait partie des auditeurs qui se disent, l'avocat de la victime, peut-être que avant d'aller au tribunal il souhaiterait que d'autres devoirs soient faits, je lui donne la possibilité de les, de les proposer. Et ça nécessite effectivement des contacts avec l'auditeur, avec les services de police, avec le procureur, enfin voilà. C'est effectivement, il faut être en contact avec beaucoup de gens, et alors surtout il faut bien connaître l'infraction pour que quand la personne vient vous puissiez détecter si ce qu'elle raconte permet ou non d'établir l'infraction. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de démontrer que il a été victime d'exploitation ou pas ? Est-ce qu'il a travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine ? Est-ce que il a été oui voilà... C'est de l'exploitation économique ou pas ? C'est de l'exploitation prostitutionnelle ou pas.
- ZC: Hmm. Parce que vous dites justement que les personnes parfois ne savent pas que c'est important ou et elles ne savent pas ce qu'il faut dire et ça on le retrouve aussi par la demande dans les procédures d'asile ou les personnes ne savent pas en fait où il faut et vous dites au début et je fais un lien avec ce que vous avez dit au début de l'entretien, ne sont même pas consciente qu'elles sont vulnérables quelque part, parce qu'elle trouve que c'est normal et qu'elle n'ont pas...
- JJ: Tout à fait
- ZC : Donc je me dis tout ça doit être compliqué parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas spécialement ce qu'elles doivent dire, qui ne savent pas qu'elles sont vulnérables et qui n'ont pas conscience qu'elles peuvent être victimes d'une exploitation.
- JJ : ET je dois rester dans mon rôle d'avocat...
- ZC: Tout à fait, oui
- JJ: Qui n'est pas d'orienter les déclarations de mon client.
- ZC: C'est ça.
- JJ: Je ne suis pas là pour dire vous devez dire ceci, ceci, ceci. Ils doivent dire ce qu'ils ont vécu et si c'est suffisamment grave, de faire comprendre que ce qu'ils ont vécu ne, correspond à une infraction dans le droit et que je suis là pour défendre, pour les défendre. Mais c'est pas toujours évident parce que ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'est une infraction. À côté de ça vous avez des, des situations totalement inverses

des gens qui savent très bien qu'ils ont été victime qu'ils ont été exploité et qui attendent énormément de la procédure judiciaire.

- ZC: Ils attendent quoi ?
- JJ : Qu'on les reconnaisse comme victime.
- ZC : Hmm ok
- JJ : Et le meilleur dossier que j'ai qui pourrait illustrer ça c'est une jeune fille victimes de la traite prostitutionnelle pendant 10 ans elle a été exploitée avec son petit copain. Albanaise, lui est albanais et c'est un couple. Et donc elle, elle fait ça c'est son job. Et donc elle ramène de l'argent à la maison. Lui ne fait rien. Et donc il s'enrichit avec l'argent de la prostitution, mais de l'argent, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Dix ans que ça dure et puis après 10 ans, il la laisse tomber. Pour une plus jeune. Et donc après 10 ans elle se rend compte que euh, alors elle a eu un parcours de vie très difficile, elle a eu je crois 14 avortements.
- ZC: Ok oui.
- JJ: Donc euh, situation vraiment très difficile, et une situation remarquable en tout point: avec l'argent qu'elle a gagné et que lui a utilisé, il s'est acheté un hôtel en Albanie.
- ZC : Ok.
- JJ: Et euh voilà. Un bel hôtel. (*Rire*). Et donc elle, elle dit mais j'espère que je vais être reconnue comme victime parce qu'il y a cet hôtel qu'il a acheté avec mon argent. Et donc je veux pas l'hôtel moi, je veux de l'argent, je veux récupérer le travail que j'ai fait pendant 10 ans. Le dossier va être jugé au tribunal correctionnel, elle, il vient de faire l'objet d'un renvoi correctionnel, et il y a déjà un réquisitoire de confiscation de l'actif légal correspondant à 804 000 €.
- ZC : Ok d'accord. Presque un petit million en fait oui Ok.
- JJ: Oui, 804 000 € de confiscation d'actifs illégal, considérés comme illégal. C'est quoi, c'est la valeur de l'hôtel. Saisi en.. alors, la, remarquable aussi, on a un dossier qui est commencé depuis 2014 et où on a obtenu de la très bonne coopération internationale, notamment des autorités albanaises. Pourquoi parce que les autorités albanaises en ont marre de leur réputation de mafia et donc travaillent en totale coordination et coopération avec les autorités judiciaires des autres pays et on a même saisi l'hôtel en Albanie. Donc moi je suis aux anges, la personne a un réquisitoire ici pour dire on va lui prendre 804.000 €, l'hôtel est saisi en Albanie donc on risque rien, il risque pas de partir. Sauf que depuis 2017 où on a saisi l'hôtel, on essaye de le vendre, personne ne veut l'acheter.
- ZC: Ok
- JJ: Parce qu'il appartient à la mafia. Et donc voilà une situation où peut-être que dans quelques mois je vais avoir un jugement avec une condamnation de 804.000 € mais que je ne pourrai pas utiliser, que je ne saurai pas exécuter parce qu'on arrivera pas à vendre le, enfin je ne sais pas si on arrivera à vendre l'hôtel ou pas mais en tout cas ils ont essayé de vendre l'hôtel il n'y arrivent pas. Ça c'est la réalité de la, le côté indemnisation de la victime. Qui est évidemment terriblement difficile parce qu'on en obtient très très très très très très rarement de l'argent. Donc ça c'est très difficile pour les victimes parce que elles ont accepté de couper les ponts avec le milieu, elles ont accepté une procédure judiciaire, d'être accompagnées par un centre, elles ont dû faire des déclarations, ou éventuellement elle se mettent en danger, elles attendent toute la procédure judiciaire qui prend parfois plusieurs mois voire plusieurs années, et elles ont un jugement et au bout de compte ce jugement elle peuvent juste l'encadrer parce qu'il y a pas d'argent. (*Rires nerveux JJ, ZC, FR*) Là j'en veux au système de la directive européenne qui me fait

croire que une victime, on va lutter efficacement contre le réseau grâce aux déclarations des victimes. J'en reviens à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Non. On ne lutte pas efficacement contre la traite ou le trafic grâce aux déclarations. On lutte efficacement, et les déclarations des victimes peuvent éventuellement permettre à ces victimes d'être indemnisées correctement parce que on a trouvé avant les éléments qui permettent de fonder les infractions et de éventuellement saisir aussi l'argent.

- FR : Mais en tant que les avocats vous avez des exemples dans d'autres domaines de la loi ou euh il y a un système efficace que vous pensez il peut être appliqué aussi dans le domaine de la traite ?
- JJ : Oui le système dans n'importe quelle infraction en Belgique existe de pouvoir faire des confiscations au stade de l'enquête.
- ZC: Ah oui
- FR : Ok.
- JJ: Alors c'est pas des confiscations, c'est des saisies, ou l'argent est bloqué. Et, parce que l'argent est bloqué, pendant toute l'enquête, bah tant que le jugement n'est pas rendu, on sait pas ce qu'on fait de l'argent. Si la personne est acquittée elle récupère son argent si elle est condamnée où va l'argent ? 1ère partie de l'argent va d'abord à désintéresser l'État si il a des dettes à l'égard de l'État et puis peut aller vers la victime. Ça, je trouve qu'en matière de traite et de trafic, on devrait commencer par ça. Je trouve que tous les dossiers devraient commencer par de la confiscation ou de la saisie. Pour le moment, mais c'est très difficile parce que dans le travail d'un juge d'instruction, une saisie c'est très difficile c'est très lourd à mettre en place. Donc on préfère aller entendre des gens, recueillir des éléments de preuve etc... plutôt que de commencer par une saisie qui nécessite d'avoir des éléments à saisir. Les comptes bancaires, de l'argent, ou est-ce qu'il y a de l'argent, des maisons etc... Alors la criminalité s'adapte.
- ZC: Oui, oui, bien sûr
- JJ: Donc, l'hôtel je ne le mets pas à mon nom, je le mets au nom de mon épouse ou de mon oncle, et donc c'est mon argent mais c'est mon oncle qui est titulaire du droit de propriété et donc même si je fais la saisie, que va faire l'oncle il va dire « ah mais vous pouvez pas saisir le bien il est à moi! » Et donc il y a un litige qui se met dans la procédure pénale sur la saisie. Et donc les juges ont très rarement, enfin font ça pas facilement parce que c'est risqué. Vous allez saisir un bien qui appartient à quelqu'un d'autre parce que vous vous êtes dit ..
- ZC: Gra.. oui, oui aussi
- JJ: ...qu'il a été financé avec l'argent du, de la personne contre laquelle vous enquêtez. Donc ça c'est difficile. Mais je, c'est le principal problème maintenant, c'est le problème de l'indemnisation. Des pays, d'autres pays ont des solutions. Des fonds publics.
- ZC: pour justement combler ces lacunes-là.
- JJ: Pour indemniser, oui.
- ZC: Ah ok, ok.
- JJ: Et une fois que le fond a payé, c'est le fond qui est chargé de récupérer chez les criminels.
- ZC : Hein, ah oui Ok.
- JJ: Et donc c'est un système d'avance ou l'état avance de l'argent à la victime et c'est lui qui est chargé après de récupérer. Ici je viens d'avoir une, un dossier que j'ai terminé en 2007, l'auteur est condamné à payer 60 000 €.
- ZC: Hmm.

- JJ: Il est indépendant, traiteur. C'était de l'exploitation dans un restaurant chinois. Il a fait travailler des jeunes filles, il y a un viol aussi qui a été considéré comme établi aussi, et il doit les indemniser à concurrence de 60 000 € depuis 2007. Eh bien, depuis 2007 il est en Belgique comme travailleur indépendant, comme traiteur. Et donc il n'est plus employé, donc il n'y a pas un employeur qui lui paye un salaire. C'est des factures qu'il fait auprès d'une société. Donc quand on veut saisir il faut connaître le patrimoine propre de la personne sinon on ne sait pas saisir. Il n'a rien, tout est fait au nom d'autres personnes. 60 000 € depuis 2007, tous les ans j'écris au huissier en demandant « est ce que vous voulez bien vérifier sa situation? » est ce que il a acheté une maison? Est ce qu'il a une voiture? Est-ce que, est ce que, est ce que... Depuis 2007 j'ai rien eu et puis l'année passée le huissier m'a écrit en disant « il est décédé ».
- Z: Hmm.
- JJ: Voilà. Et la victime a travaillé 2 ans et demi pour la personne, c'est 60.000€ qu'elle aurait dû recevoir qu'elle n'a jamais reçu et qu'elle ne recevra jamais. Donc ça c'est vraiment le problème. Alors je dis que si on avait saisi au tout début du dossier l'argent. Ou si à la fin quand il y a une condamnation, l'État est chargé de payer à la victime, et puis c'est lui qui est en charge de récupérer, mais bien c'est beaucoup plus facile puisque c'est l'État qui prend le risque de de le faire.
- ZC: Hmm tout à fait oui.
- JJ: Et l'état a des moyens que moi je n'ai pas. L'État connaît le patrimoine des gens. Moi je ne le connais pas. Je dois demander et je dois payer un huissier pour aller vérifier ce patrimoine, alors que l'état il a les informations. L'État, il sait ce que la personne gagne. Il pourrait lui dire « Monsieur vous avez gagné 25.000€ cette année, et bien il y en a 12 qui vont partir à m'indemniser moi , parce que j'ai payé la victime. » Il pourrait! Dire « je réduis une partie de votre.. » Mais non. Ça on fait pas. Alors ce sont des systèmes qu'on ne fait pas encore. Ça c'est des choses quand même que je trouve qu'on pourrait mettre en place et qui amélioreraient beaucoup les choses. Un fond qui indemnise les victimes.
- ZC: Hmm.
- JJ: Le problème c'est politique. Arriver à convaincre que l'État doit dans les dossiers de traite et de trafic indemniser correctement les victimes.. Pourquoi est-ce que c'est un problème politique? Parce que c'est un choix à faire dans l'orientation criminelle. Est-ce que l'État doit pallier les carences financières d'un prévenu? On le fait dans certains dossiers. Dans les victimes d'actes intentionnels de violence il y a un fond pour les victimes d'actes intentionnels de violence. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne le fera pas dans d'autres domaines? En tout cas en matière de traite et trafic, l'intérêt c'est que l'État à partir du moment où il avance l'argent à la victime aurait plus d'intérêt à aller rechercher l'argent.
- ZC: Aussi, oui, tout à fait!
- JJ: Donc à sanctionner plus facilement financièrement les auteurs, parce que pour le moment les auteurs, oui ils ont des peines de prison, mais après ils sortent et ils récupèrent leur patrimoine! Ou en tout cas le patrimoine qu'ils ont organisé. Moi j'ai pas d'accès à ça en tant que conseil des victimes, donc je ne sais pas indemniser mes clients, qui ont travaillé parfois deux ans trois ans dans des conditions contraires à la dignité humaine. Donc ça c'est un problème d'efficacité du système. Et ça existe.
- FR: J'ai une autre question sur ça. Il y a des euh je ne sais pas comment dire en Français.. euh des systèmes pour si il y a les trafiquants collaborent avec euh, le procès. Il y a des possibilités de recevoir des bénéfices pour ça? Parce que je pense notamment à la mafia italienne et un..

- JJ: Des « repentis » comme on appelle ça..
- FR: Oui! « Repentiti » ouais, et du coup c'était un bon système pour entrer aussi dans un domaine compliqué et avec beaucoup de pouvoir sur le pays.
- JJ: On a pas ça.
- FR: Et ça c'était un système qui a fonctionné dans, pour un certain moment.
- JJ: Alors, on a pas ça, euh, le système des repentis on a pas, euh on a des systèmes de « plea-bargaining ». Euh, le plea-bargaining c'est quand vous allez voir le procureur en lui disant « si je reconnais les infractions, est ce qu'on peut négocier la peine? »
- FR: Hmm.
- ZC: Ok.
- JJ: Parce qu'on a dans le procès de multiples anglo-saxons ou d'emblée si vous êtes en aveux mais alors vous avez une peine moindre. Donc ça on peut faire ce genre de chose en Belgique. C'est pas officiel, c'est officieux, mais ça se fait.
- FR: Vous avez vu dans le domaine de la traite et du..
- JJ: Jamais.
- FR: Ah mince..(*Rires*)
- JJ: Jamais parce que les auteurs ne reconnaissent jamais être auteur de traite ou de trafic. Ça ils ne le font pas, mais le problème des repentis c'est qu'il faut que ça soit bien encadré, il faut que ce soit bien pensé. Ou sinon vous avez...(*Bruit de bics, rires*)
- ZC: Un schéma!
- JJ: Beh oui désolé, ça fait un peu...
- ZC: Non, non.
- F: On peut faire une photo à la fin. *Rires*
- ZC: Pour se souvenir de ah oui!
- JJ: Euh, *bruits de dessin*. Vous avez 3 criminels et le repentis.
- FR: Ça c'est le criminel et ça c'est le repentis?
- JJ: Oui, d'accord? Euh, si il fait des déclarations, lui peut avoir...
- FR: Un bénéfice.
- JJ: ...un bénéfice. Une peine moindre ou échapper même à des poursuites.
- FR: Hmm.
- JJ: Qu'est-ce qu'il va dire le criminel- euh le repentis. Contre qui est ce qu'il va faire ses déclarations? Moi je suis criminel 1. D'accord? Je lui dis, moi je veux pas de problèmes. Et pour ça, je te donne 100.000€. Moi je suis criminel 2. J'ai pas les 100.000€. Et moi je suis criminel 3 et j'ai pas les 100.000€. Qu'est-ce qu'il va dire le repentis? Vous êtes tous dans la même organisation hein au début. Beh, il va dire, c'est C2 et C3 qui ont fait les infractions. C1 il a presque rien fait.
- FR: Oui, ça c'est le risque du repentis hein.
- JJ: D'accord? Ça c'est la logique des repentis. Et ça, on sait pas vérifier. Donc j'ai parfois un peu du mal avec cette politique parce que j'ai du mal quand on donne du crédit à un criminel. Je veux bien qu'on lui donne du crédit après qu'il ait été condamné. Donc après une condamnation je n'ai pas de problème à ce qu'il devienne repentis. Avant, j'ai du mal. Mais évidemment, moi je suis pour un système où donc le repentis, après condamnation peut obtenir des réductions de peine. Parce qu'il collabore. Mais il doit d'abord être condamné.
- ZC: Condamné? Ah ok.
- JJ: Ou sinon vous n'éviterez pas ce système d'argent qui peut être utilisé. Voilà mais il y a du bon dans tous les systèmes.

- F: Oui, oui c'est les risques dans la, la ..
- JJ: et je crois que les autorités sont aussi conscientes du problème...
- FR: Oui, oui bien sur
- JJ: ... et font très attention, vous avez eu très peu de problème en Italie avec ça..
- FR: Non en fait.
- JJ: Ça a bien fonctionné.
- F: Si.
- JJ: Mais..
- FR: Pas pour toutes les mafias,.. ça c'était la question.
- JJ: Voilà, ça dépendait des mafias, ça a fonctionné avec certaines,
- FR: Oui
- JJ: Ça a fonctionné avec des mafias qui étaient elles-mêmes gangrenées. Qui avaient des problèmes internes.
- FR: Parce qu'il y avait des luttes.
- JJ: Parce qu'il y avait des luttes intestine entre certains donc il y en a un à un moment donné qui dit beh « moi de toute façon j'obtiens rien dans le réseau, autant que je collabore avec les autorités et je m'en sort bien ».
- F: Oui, toute ma famille est morte et du coup, si si, oui oui.
- JJ: Voilà, et du coup ça dépend un peu des situations mais ça pourrait être une solution effectivement.
- F: J'ai pensé à ça parce que la confiscation c'était un autre moyen qui a été utilisé euh pour la mafia, et du coup quand vous avez mentionné ça, j'ai fait le clic, et je me dis peut être ça pourrait être un système, parce que si on peut pas faire confiance seulement sur la victime, du coup une autre solution peut être de faire confiance au repent.
- JJ: Mais moi je suis plus radical parce que je ne comprends pas qu'une politique criminelle dépende des acteurs des infractions.
- ZC: Hmm.
- FR: Non non, c'est clair.
- JJ: ce n'est pas normal que l'État en vienne à dire « j'ai besoin du criminel ou j'ai besoin de la victime » pour lutter contre le phénomène. Pour moi ça c'est un aveu de faiblesse et d'incapacité de l'État à gérer correctement les choses.
- ZC: Hmm
- JJ: Je suis sans doute un peu utopiste, à croire que l'État, la justice devrait lutter efficacement contre le phénomène mais je suis vraiment embêté quand on me dit bah « c'est grâce à le criminel qu'on va obtenir de bons résultats » ou c'est grâce à la victime. La politique criminelle, les poursuites et les enquêtes devraient pouvoir être menées indépendamment des gens qui sont impliqués.
- ZC & F: Oui
- ZC: Moi j'ai une peut être une dernière question pour conclure l'interview et pour faire, pour faire un peu la boucle parce que j'ai commencé l'interview en vous parlant de la vulnérabilité et donc d'un groupe de personne spécifique qui nous intéressait en l'occurrence un groupe de victimes de la traite et ou du trafic, euhm et je disais pour commencer l'interview que elles sont considérées comme vulnérables à priori en fait ces personnes dans les directives elles sont systématiquement reprises avec les mineurs non accompagnés, avec les femmes seules, ou enceinte, etc.. comme groupe vulnérable et souvent ce qu'on entend c'est que on dit qu'effectivement elles sont vulnérables « per se » quelque part donc ces personnes-là sont à priori vulnérables euhm, c'est des

positions d'ailleurs qui sont retenues aussi dans les juridictions, même au niveau international c'est un public vulnérable à priori « per se ». Si vous deviez commenter ça? Le fait qu'on les considère comme vulnérables euh presque intrinsèquement quoi je vais dire. C'est quoi votre avis la dessus?

- JJ: Alors, mon avis c'est que oui elles sont considérées comme vulnérables mais dans les textes.
- ZC: Oui?
- F: able? Ah dans les textes ok.
- JJ: Donc, tous les textes disent que ce sont des personnes particulièrement vulnérables et que c'est une criminalité qui s'en prend à des personnes particulièrement vulnérables. Alors on a même un système où on a des circonstances aggravantes.
- ZC: Hmm
- JJ: Donc l'infraction, la traite, nous on a en tout cas en Belgique la façon dont on a transposé est particulière. La directive dit « Vous avez de la traite lorsque vous exploitez la situation d'autrui, d'une personne » et alors on vise toute une série d'hypothèses comme l'abus de vulnérabilité, la grossesse, le statut de mineur, le fait d'être en situation sociale ou de, d'absence de document etc etc.. La Belgique a décidé de dire dès que on a un des actes énumérés (transporter, héberger, accompagner une victime,..) en vue de la prostituer, l'exploitation économique, la mendicité etc, il y a traite.
- ZC: Hmm
- JJ: Et puis il y a des comportements qui sont des circonstances aggravantes: Si vous avez fait ça et qu'elles sont mineures. Que la personne est mineure, que la personne a un handicap, que la personne est en état de grossesse, que vous avez mis en danger la personne, etc. Tout ça sont des circonstances aggravantes. Donc nous on a vraiment un système je trouve vraiment bien fait, c'est que le comportement de base est aggravé par des circonstances aggravantes. On a pas besoin de ces circonstances la pour avoir de la traite des êtres humains. Eh bien il y a encore des lacunes. Exemple: l'aide juridique. Il n'y a pas d'automaticité entre le statut de victime de la traite des êtres humains et le bénéfice de l'aide juridique gratuite. Donc l'avocat gratuit. Vous êtes victime..
- F: Hm. Il n'y a pas...
- JJ: Il n'y a pas. Vous êtes victime, vous avez un titre de séjour en qualité de victime, ça ne vous donne pas droit automatiquement à l'aide juridique. Et donc vous n'avez pas un avocat qui vous est désigné tout de suite. Vous devez vous si vous le voulez, démontrer que vous êtes dans les conditions pour obtenir un avocat gratuitement, conditions de revenu, conditions euh oui de revenus, est ce que vous avez des revenus insuffisants, pour avoir votre avocat gratuitement. On en vient donc à une situation où une victime qui a été exploitée pendant 3-4 ans, qui a été très, très mal payée et donc qui n'a pas été payée suffisamment ou qui a dû remettre une partie de ses gains à l'exploitant. Quand elle déclare vouloir arrêter et fait une plainte contre son exploitant, si elle veut être aidée juridiquement, et que au moment où elle le fait, elle travaille, eh bien elle doit payer son avocat.
- ZC: Hmm
- JJ: Alors que, elle a 3 ou 4 ans de travail qu'elle devrait récupérer dans la procédure judiciaire. Et bien, elle n'aura pas gratuitement son avocat parce que éventuellement si elle travaille, elle est au-delà du plafond pour obtenir un avocat gratuit. Moi je comprends pas ça. Comment voulez-vous, que cette jeune, que cette victime, fasse confiance à la justice alors qu'elle doit payer son avocat pour obtenir l'argent de la part de son exploitant ? On doit pouvoir dès que l'on reconnaît quelqu'un comme victime de la traite

des êtres humains automatiquement lui dire vous avez droit gratuitement un avocat. Pourquoi, pour la procédure judiciaire évidemment, dans lequel elle va être victime. Pas un avocat pour faire un procès contre une multinationale. On est bien d'accord.

- ZC: Oui oui bien sûr.
- JJ: Mais dans la procédure pénale pour cette procédure pénale, puisque vous êtes reconnue victime de la traite des êtres humains dans cette procédure-là, pour cette procédure-là vous devez avoir un avocat gratuitement automatiquement. Et quand, dès que on vous reconnaît victime, c'est-à-dire dès le début de l'enquête. Pourquoi? Pour que l'avocat soit là, et guide correctement la victime dans ses démarches dans ses déclarations pour ne pas qu'on ait, comme on a pour le moment, 3, 4, 5 déclarations différentes qui partent dans tous les sens parce qu'il n'y a personne qui a conseillé la victime. Elle était, elle n'avait pas d'avocat avec elle. Alors oui elle est suivie par le centre, mais le centre ne peut pas orienter les déclarations. Il ne peut pas dire "il faut dire ceci il faut dire cela." L'avocat oui, c'est son job. Et donc il faudrait que l'avocat puisse être désigné dès que la personne à le statut. Et bien malgré le fait qu'on dit que ce sont des personnes vulnérables il n'y a pas. Et donc elle doit démontrer qu'elle est dans les conditions, si elle ne travaille pas et qu'elle a l'aide sociale elle va l'avoir. Et si elle travaille, parce qu'elle a pas envie d'arrêter de travailler, où elle a envie de garder un revenu, bah elle sait pas. Elle sait pas payer. Elle devra payer son avocat. Ça je trouve que ça ne va pas..
- ZC: Hm.
- JJ: ..par exemple. C'est pour ça que je dis que oui on les considère vulnérable dans les textes, mais dans la réalité, on ne met pas en œuvre. Pourquoi est-ce que je dis ça, parce que aux Pays-Bas, ils ont une politique criminelle à propos de la traite et du trafic tout à fait autre, c'est une priorité. Et dès qu'il y a un dossier de traite ou de trafic, l'avocat est gratuit. C'est une des conditions pour avoir un avocat gratuitement.
- FR: Ok. Quels sont les besoins euh.. Les « particular needs » of these people?
- JJ: Je pense que c'est très difficile parce que c'est elles ont des profils différents, ce dont elles ont besoin c'est... Ça varie aussi dans le temps. Au début, elles ont besoin d'être protégées parce qu'elles prennent des risques. Elles prennent des risques puisqu'elles vont quitter le milieu et faire des déclarations contre leur exploitant. Donc elles ont besoin d'être protégées. D'avoir la sécurité. Après, quand elles ont pris conscience, qu'elles ont eu le temps de se poser, d'être accompagnées, qu'on leur explique ce que ça représente la procédure, elles ont besoin d'être reconnues comme victimes. Qu'on leur dise oui ça, ce qu'il a fait ça va pas. Et puis au bout du processus, elles ont besoin d'être indemnisées.
- FR: D'être?
- JJ & ZC: Indemnisées.
- JJ: De recevoir l'argent.
- FR: Oui.
- JJ: Mais ce qui les motive particulièrement c'est pas l'argent. Enfin moi je n'en ai jamais vu aucune... Si, Madame B.K.
- ZC: En l'occurrence oui.
- JJ: Qui a travaillé 10 ans et qui sait que son copain a acheté un hôtel en Albanie avec son argent, si, elle veut son argent. C'est bien clair qu'elle veut son argent. Mais il y a 10 ans passés où elle a consacré sa vie à quelqu'un dans la prostitution, pour ça. Donc je comprends qu'elle a envie d'être indemnisé. Ça ne me paraît pas choquant.
- ZC : Oui tout à fait tout à fait.

- FR : J'ai une question sur quelque chose que vous avez dit au début de l'entretien, parce que vous avez dit: ils ne sont pas motivés par le statut. Mais ils sont motivés, ils doivent gagner, ils doivent avoir de l'argent. Mais ils peuvent travailler pendant la procédure ?
- JJ : Oui.
- FR : Ils peut, ok, ils sont autorisés à travailler.
- JJ: C'est là toute la difficulté.
- FR: Hmm
- JJ: Vous travaillez dans la prostitution, vous avez des revenus de l'ordre de 2500€ par semaine, par semaine! Même si vous avez donné la moitié à votre exploitant, vous avez 2500€ par semaine. Comment pensez-vous que vous allez continuer à vivre en disant j'arrête l'exploitation avec mon exploitant, je vais avec un centre et je vais être accompagné par ce centre dans une procédure et je vais avoir l'aide sociale, 1100€ par mois. La jeune fille dit mais, moi je n'ai aucune raison d'arrêter. Et donc elle a envie de continuer la prostitution, mais elle ne doit pas continuer le réseau avec l'exploitant puisque elle doit rompre les liens avec le milieu. Donc elle doit continuer à se prostituer toute seule.
- FR: Hmm.
- JJ: Sans protection, sans personne, sans... pour garder son niveau. Donc qu'est-ce qu'elle fait, son choix est très vite fait. Est-ce que je continue la procédure judiciaire, est-ce que je vais continuer à être accompagné par un centre, à respecter des règles qui sont imposées par ce centre ? Non, moi la procédure je m'en fous, je vais continuer à travailler. Irrégulièrement, j'ai pas de titre de séjour, j'ai pas de sécurité sociale, et je continue à me prostituer.
- FR: Avec la gestion
- JJ: Non sans le réseau,...
- FR: Ok..
- JJ: Mais ça devient difficile parce que évidemment le réseau qui voit qu'elle continue à se prostituer ben, à envie de la récupérer.
- FR: Bien sûr.
- JJ: Donc c'est vraiment très difficile cet aspect économique. Il faut vraiment beaucoup de courage pour pouvoir dire j'arrête tout. J'avais un train de vie extrêmement luxueux, mais j'arrête tout pour me satisfaire de l'aide sociale. Ou alors il faut avoir des compétences et un parcours professionnel qui vous permet de vous reconverter parce que vous êtes, vous avez d'autres diplômes. Mais généralement ces jeunes filles sont des personnes qui n'ont pas énormément de diplôme. Qui ne sont pas super diplômées. Donc ne peuvent pas faire de job... Et donc il y en a quelques une qui retrouve une relation un peu stable avec quelqu'un qui prend soin d'elle et qui dans un couple lui donne un niveau de vie satisfaisant ou alors elles vont travailler dans une autre entreprise etc... Mais c'est très très très très difficile c'est pour ça que je disais que ce qui les motive , ce n'est pas le statut qui les motive. Elles ne sont pas intéressées par ce statut. Pour certaines ça ne représente rien du tout. Pour d'autres c'est intéressant. Le type qui travaille dans un carwash de façons illégale,...
- ZC : Lui il aimerait bien être régularisé.
- JJ: Évidemment lui, il ne demande pas mieux que d'être régularisé. Pourquoi ? Pour continuer à travailler, peut-être pas dans un carwash, peut-être ailleurs, mais il veut être régularisé. Lui c'est les documents qui l'intéressent.
- FR : Ca c'était la question vous voyez une différence entre le sexual exploitation et le labor exploitation du coup?

- JJ: Alors oui parce que..
- FR: Sur cette casquette-là.
- JJ : Oui, oui je pense que dans la, la prostitution, les personnes sont... Il y a toujours une histoire dramatique avec la prostitution. C'est jamais des belles histoires. Comment est-ce qu'une jeune fille en vient à entrer dans la prostitution, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autres choix. Elle se trouve à un moment donné obligée de le faire. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui l'oblige, soit parce que financièrement elle ne s'en sort pas. Et il y a de la famille à aider, un petit enfant qu'elle a et qu'elle sait pas nourrir. Et donc la prostitution devient le seul choix. Et donc quand on entre dans un parcours comme celui-là, en sortir c'est très difficile. Et la motivation quand on veut en sortir c'est évidemment d'obtenir de l'argent parce que c'est financièrement que c'est difficile. Alors que ceux qui sont exploités économiquement ce qu'ils veulent tout simplement c'est que ils récupèrent ce qu'ils ont perdu. Ils ont travaillé, ils auraient dû être payés un meilleur salaire, ils ont pas eu ce salaire-là, ils veulent la différence entre le mauvais salaire qu'ils ont reçu et le salaire légal que la loi aurait dû leur donner. Parce qu'ils se disent, bah oui la loi me protège, j'aurais dû avoir une rémunération plus importante. Mais il n'y a pas de question de principe là derrière, c'est juste une question de dire, c'est une question d'argent. Alors que chez les, dans la prostitution il y a un principe, grâce à l'argent que je vais recevoir, je vais pouvoir sortir la prostitution. La plupart des jeunes filles qui sont dans la prostitution, y sont entrées avec en tête, au moment où elles commencent, que c'est de dire ça va être provisoire. Ça va durer quelques mois, le temps que financièrement je revienne à flot. C'est une des situations qu'on découvre aussi qui est une réalité, notamment chez les étudiantes qui se prostituent. C'est ben voilà pour pouvoir finir mes études, je vais faire ça le temps de finir mes études. Quand j'aurai fini mes études j'arrêterai. Et c'est là toute la difficulté, c'est d'arrêter. Alors, pas parce qu'elles aiment bien mais parce que ça procure des revenus, c'est relativement dans un contexte parfois assez bon, pas trop négatif, mais il faut tenir voilà la route.
- FR : Dans le cas des prostitutions vous avez eu des cas par exemple et notamment des Nigériens qui ont fait avec la famille au pays de je ne sais pas le nom en technique qui sont obligés à se prostituer parce que il y avait un truc...
- JJ : Avec les africaines il y a un côté aussi envoûtement.
- FR: Ah, oui..
- JJ: Voilà, Ou on leur fait croire que si elle quitte la prostitution ou elle quitte la direction, le chef ou la chef,
- ZC: Oui, oui, bien sur
- JJ: Elles risquent d'avoir des problèmes, des croyances... Ou sur elle ou sur la famille d'origine.
- FR : Ou sur la famille. Oui. Vous avez mentionné la Chine avec les étudiantes et la famille d'origine, vous avez eu des cas comme ça?
- JJ: Oui alors...
- FR: Qu'est-ce que vous faisiez?
- JJ: Le problème c'est qu'on sait rien faire parce que c'est pas une question de rationalité, c'est de la croyance. Elles sont convaincues que l'exploitant à le pouvoir de nuire à sa famille à distance. Et l'autre problème c'est que qui suis-je pour dire "non, non votre famille ne risque rien c'est, c'est des racontars". Si ça tombe c'est effectivement une forme de réseau, de mafia, il passe un coup de fil et on fait des problèmes à la famille dans le pays d'origine. Je... c'est un risque qui est très difficile à prendre et donc la jeune fille est terrorisée évidemment. Elle a terriblement peur. J'ai eu un dossier avec une

jeune fille aussi qui est victime de, dans la prostitution et qui tout à fait par hasard donc parmi les conditions pour obtenir le statut de victime il faut avoir coupé les liens avec la famille, avec le réseau, ou le milieu, mais ici il faut aussi ne pas avoir commis d'infraction. Il ne faut pas que vous ayez commis en Belgique des infractions. Et elle quand elle est, quand elle arrête, elle va à la police faire une plainte et elle explique le réseau comment ça se passe, comment elle a été exploitée et donc on fait un PV et on dit est ce que vous êtes d'accord qu'on analyse votre GSM? Oui pas de problème, et elle donne son GSM. Et quand on analyse son GSM, on trouve sur son GSM des images pédopornographique d'enfants qui ont des relations sexuelles. Et donc je suis très embêté puisque je défends cette jeune femme et là le policier dit je suis obligé d'en parler au procureur qui va ouvrir un dossier contre vous. Puisque vous avez des images à caractère pédopornographique. Et donc là j'ai une discussion avec elle en disant mais vous vous rendez compte c'est grave, c'est vraiment un problème, vous risquez non seulement vous d'être condamnée, mais aussi de perdre le statut de victime parce que vous avez ça sur votre GSM. Alors elle me dit je comprends pas comment ça vient sur mon GSM, je sais pas pourquoi c'est là. Je dis "mais vous avez jamais vu?" "si je sais mais je pensais que c'était effacé" etc... Mais comment vous faites pour les avoir etc... ? Alors ça c'est les chaînes de WhatsApp ou de Messenger, vous êtes dans une chaîne et vous recevez des photos dans un groupe. Est-ce que parce que vous êtes dans un groupe et que vous recevez les photos vous participez à ces photos ? Et alors c'est des croyances ou, dans ce groupe, c'est des groupes de prière, oui de, de prière, elle fait partie de ces groupes et alors les gens qui diffusent ces messages, qui diffusent ces photos en disant "regardez à quel point Satan est présent partout et donc il faut croire en Dieu parce que Satan est présent partout." Et on envoie des messages avec des photos.

- ZC & FR: *Rires nerveux.*
- JJ: Donc voilà chez nous on en rigole et on trouve ça hallucinant. D'accord? Parce que voyez votre réaction quand je vous dis ça vous vous dites mais enfin c'est complètement... Chez elle, ça fait partie des messages d'alerte qui fait que elle est chrétienne et elle doit donner toute son, sa foi pour l'église évangélique pour laquelle elle est membre et donc elle a une croyance sur Satan qui envoie le diable dans ce genre de... Et donc parmi les illustrations de... Et bon j'ai eu du mal à croire ça moi-même et puis c'est à force de discuter avec elle que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment de bonne foi, qu'elle, je pense qu'elle y croyait sincèrement et je dis beh, voilà on va expliquer, on verra bien, je sais pas faire autrement, mais on va essayer d'expliquer, et le procureur a compris et m'a dit oui OK je comprends j'admets, puisque à la base on a trouvé les photos parce qu'elle a donné son GSM. Ça veut dire que si on avait trouvé les photos dans le cadre d'une enquête plus vaste où on sait que ce numéro-là a reçu des photos et on va saisir le GSM, ça ce serait différent. Ici c'est elle qui volontairement a donné son GSM et moi j'avais expliqué au procureur en disant si elle était vraiment impliquée dans un réseau de pédopornographie, jamais elle aurait accepté de donner son téléphone avec des photos dessus. C'était un peu stupide de sa part de le faire. Et donc voilà, le procureur a estimé qu'il y avait un classement sans suite si il n'y avait pas d'autres éléments que ça pourrait passer. Mais donc c'est vraiment des situations difficiles liées à des croyances à des euh, oui, de l'envoutement, qui viennent des traditions africaines, et ça c'est impossible de lutter contre. Je sais rien faire avec ça.
- ZC: Hmm.
- FR : Vous pensez aussi qu'il y a un facteur et de socio-culturel et d'éducatif dans la vulnérabilité des victimes de la traite du trafic ?

- JJ : Ça c'est difficile à dire, parce que ça nécessiterait qu'il y ait une enquête un peu plus quantitative et qualitative sur le profil et le parcours des personnes qui arrivent dans, dans, à être victimes à un moment de la traite. Ce que je constate c'est que, pff, difficile à dire ça. Parce que j'ai eu des dossiers avec des jeunes femmes qui étaient très éduquées. Mais qui sont, qui ont un côté de leur personnalité vulnérable. Donc... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un profil type, que c'est quelque chose qui se présente plus facilement chez tel type de personne. Je crois que c'est un concours de circonstances. Notamment en matière de traite prostitutionnelle, qu'est-ce qui fait qu'on entre dans la prostitution ? Et pour une série quand même importante, c'est la confiance qu'elles ont envers un homme. Qui est leur petit ami, leur confident, leur grand ami, et qui leur dit moi je vais te protéger, moi je m'occupe bien de toi et puis il y a souvent ce côté confiance malsaine qui existe où je l'ai vu avec des dossiers dans lequel on avait séduit des jeunes filles en leur faisant miroiter qu'elles allaient faire des shooting photo et puis les shooting photo dérapaient à un moment donné, et on leur disait "mais c'est normal, dans le milieu de la photo c'est comme ça, et puis tu vas voir maintenant à bah tiens elles sont vraiment bien ces photos tu te rends compte de l'argent qu'on peut faire avec ces photos", donc il y a voilà, un mécanisme d'engrenage qui se met en place un moment donné parce que on fait miroiter à l'égard de la victime qu'elle représente de l'argent et qu'elle devient indispensable au système. Ça c'est classique principalement.
- ZC: Hmm.
- JJ: Mais je suis pas sûr que c'est lié à un profil particulier. C'est plus à de l'abus de confiance que l'on a sur la personne.
- FR: Ça c'est intéressant parce que euh souvent on a le stéréotype du profil de la personne qui est victime et c'est intéressant de savoir que ce n'est pas un type..
- JJ: Mais je euh il sem- que il peut y avoir hein, c'est, c'est, probablement que les personnes moins éduquées ont moins de moyens pour lutter ou pour se détacher etc. Ça c'est très probablement. Mais dire que c'est quelque chose qui ne se passe pas dans le milieu plus aisés,.. Deux exemples: Un, c'est les hypothèses de gang bang qui ont lieu dans des villas somptueuses. Alors ça c'est un truc qui est apparu à un moment donné et qui je crois existe toujours, euh j'ai deux jeunes filles qui sont venues me voir en m'expliquant qu'elles étaient victimes voilà, de prostitution forcée et elles sont, une est d'origine africaine et l'autre est d'origine Russe, et elles ne parlent pas bien français, ni l'une ni l'autre, il y en a une qui parle l'anglais, voilà. Elle ne savent pas où elles sont mais elles sont dans un appartement très luxueux au centre de Bruxelles, super équipé, on fait leurs courses, on leur apporte leurs courses, leurs repas, elles commandent tout ce qu'elles veulent il n'y a aucun problème, par contre à partir de 22h il y a un Uber qui vient les chercher qui les amène dans une villa dans la périphérie de Bruxelles ou elles ont euh des relations sexuelles avec plusieurs hommes, dans des gang bangs des partouzes etc., jusque 4h ou 5 h du matin et puis on les ramène dans l'appartement au centre de Bruxelles. Et donc la seule chose qu'elles peuvent décrire c'est que, voilà ou se trouve plus ou moins l'appartement mais elles ne sont pas sûres parce que elles n'ont pas le nom de la rue, elles doivent faire 25-30-45 minutes de voiture pour arriver là où elles doivent faire leur prestation, elles sont très bien payées et puis elles rentrent mais comme il fait nuit elles ne savent pas le nom des rues, elles ne savent pas dire dans quelle commune ça se passe et donc on a rien comme éléments. Par contre, elles sont forcées, sinon elles sont battues, parce qu'il y a un garde qui est là avec elles à chaque fois. Et donc, faire un dossier pénal avec ça, j'ai pas d'éléments! J'ai pas assez, elles ne donnent pas assez d'informations auprès du procureur pour commencer un dossier. Et

donc je leur ai dit qu'elles pouvaient aller déposer plainte mais la seule chose que va faire le procureur c'est de dire beh je vais classer sans suite parce que j'arrive pas à identifier où ça s'est passé, avec qui, quand, dans quel endroit, il sait même pas, il sait pas. Ça c'est réellement un problème lié à.. C'était des jeunes filles qui étaient très, très bien éduquées je veux dire, qui avaient un bon niveau de, d'éducation, elles étaient tombées dans la prostitution voilà parce que étudiantes, dans leur université respectives au pays, à un moment on leur a dit mais tu as une carrière à faire comme photographe, mannequin en Belgique et vas-y je t'offre le vol, et donc elles ont pris l'avion, elles sont venues pour faire un shooting photo dans un hôtel et puis elles se sont retrouvées coincées. Pas d'argent pour revenir, pas d'argent pour partir, elles ne parlent pas français, elles ne connaissent personne, donc comment on fait avec ce genre de dossier? C'est terrible mais on a pas d'élément suffisant pour.. Les informations que elles vont donner ne sont pas suffisantes. Donc ça c'est des dossiers.. difficiles parce que on arrive pas à, je pense, le procureur ne pourra pas faire un dossier. L'autre hypothèse c'est les abus de confiance ou on fait miroiter des choses à une jeune femme pour qu'elle vienne et puis une fois qu'elle est ici, beh elle est considérée soit comme esclave domestique, soit comme esclave sexuelle. Et ça euh.. Ça c'est, c'est dans les sites de rencontre foisonnent de ce genre de profil avec des jeunes filles à un moment donné qui sont complètement abusées ici. Souvent des jeunes filles de l'Est, mais qui ont parfois un très haut niveau d'éducation! Elles sont diplômées universitaire et elle croient trouver le grand amour ici en Europe! C'est de l'abus de confiance, c'est de l'abus de leur situation. Elles ne sont pas particulièrement vulnérables, elles sont tout à fait consentantes et ce qui fait d'ailleurs le problème quand on doit démontrer qu'il y a infraction c'est que un des moyens de défense c'est de dire « mais elles sont tout à fait d'accord, elles étaient tout à fait consentantes de venir, donc elles savaient très bien à quoi elles s'exposaient, et donc il n'y a pas de contrainte. » Alors oui il n'y a pas de contrainte, c'est pas parce qu'il n'y a pas contrainte qu'il n'y a pas traite hein. Enfin la traite se fait même sans contrainte. Donc ça c'est des situations qui restent encore un peu difficiles parce que ça ne dépend pas d'un profil, pour répondre à votre question. Fin moi je ne vois pas particulièrement de profil.

- FR: J'ai une dernière question du coup des deux autres, à propos d'abus dans ces cas-là, si c'est un autre type d'abus. Vous avez eu, vous avez des expériences sur des personnes qui « highlight » leur situation d'être victimes pour parce que ils savent qu'il y a des bénéfices spécifiques pour les victimes de la traite d'être humain? Peut-être ça ce n'est pas vraiment le cas dans ce domaine mais souvent on a ce contexte de vulnérabilité ou les personnes sont conscientes de, qu'il y a des bénéfices pour les plus vulnérables et du coup ils font le possible pour rentrer là. L'exemple typique, c'est le mineur qui dit, le majeur qui disent qu'ils sont mineurs ou les personnes qui ne sont pas homosexuelles qui disent qu'elles sont homosexuelles et..
- JJ: Oui
- FR: Ça. Et du coup je me demande si il y a des choses comme ça aussi dans ce domaine?
- JJ: Ça on est dans l'avantage de ce que je dénonçais, l'entonnoir judiciaire.
- ZC & F: Hmm.
- JJ: N'arrivent devant les tribunaux que des dossiers qui ont été filtrés. Filtrés par les services de police, par les centres d'accompagnement, par le procureur, pour n'avoir que les dossiers dans lequel on s'est dit oui là il y a vraiment eu traite. Donc les hypothèses de gens qui tentent de se faire passer pour victime pour pouvoir obtenir les avantages, ils

sont évacués avant. Donc soit, à un moment donné on se rend compte que ce qu'ils racontent n'est pas vrai. Et donc l'enquête qui est faite, démontre que ce qu'elle raconte ne tient pas la route, et là c'est embêtant, parce que le procureur va arrêter l'enquête. Et donc si le procureur arrête l'enquête, il n'y a plus d'accompagnement et le titre de séjour ne continue pas. Soit, si elles essaient de manipuler, ça va se voir. Ça se remarque. Et donc, l'argument qui consiste à dire "elles le font pour avoir un titre de séjour", c'est mal connaître le système parce que elles n'ont un titre de séjour que si un magistrat dit: vos déclarations me laissent penser que vous êtes victimes de la traite. Elles peuvent pas simplement en faisant une déclaration avoir le titre. Il faut que le magistrat donne son appréciation. Donc c'est pas possible de, enfin, c'est pas possible, si c'est possible, mais c'est assez difficile que on puisse utiliser la traite ou le trafic dans ce genre de choses. Par contre, par contre, pour la traite je vous dis c'est un peu difficile, pour le trafic, on a eu dans le dossier Mawda. Où on a des, un des manières modus operandi c'est, je suis chauffeur je m'arrête sur une aire d'autoroute, je vais à l'arrière de la camionnette, je rentre dans l'arrière de la camionnette, avec les autres migrants que je transporte. Et un des migrants, prends ma place de chauffeur.

- FR: Ah de chauffeur.
- JJ: Et donc quand on est arrêtés, on est 23, mais je sais pas qui conduit. Moi qui suis à l'arrière de la camionnette, je sais pas dire qui conduit parce que on a changé. Et donc ça, ça fait partie des modus operandi des trafiquants, c'est d'intervertir les chauffeurs avec les passagers, pour mélanger et ne plus qu'on puisse plus identifier qui était le chauffeur. Ça c'est effectivement une réalité. Ou il faut une enquête ici dans le dossier Mawda qui a été fait et qui est extrêmement rigoureuse, notamment avec les ADN. Ou on a démontré que l'ADN spécifique de quelqu'un se retrouvait au volant, sur le pommeau de vitesse, dans la boîte à gants et ce même ADN se retrouvait dans une autre voiture, aussi sur le volant ou sur le siège, dans une autre voiture où il y avait également des migrants qui avait été interceptés dans un autre arrondissement. Et on disait "comment ça se fait que on retrouve votre ADN sur des mégots de cigarettes, sur des cheveux, dans le siège etc..." et c'est une enquête minutieuse qui a été faite
- FR: Waw.
- JJ: Pour démontrer que un même profil se retrouvait dans deux, trois voitures différentes.
- FR : Et c'est au tout début parce que il y a l'ADN et donc c'est important que la police...
- JJ: voilà, d'où l'importance de bien identifier qui est quoi. Notamment dans ce genre de situation, de savoir qui est vraiment victime, et qui est vraiment auteur.
- ZC & FR: Hmm.
- FR: Vous, vous avez des choses à rajouter?
- ZC: Oui, est-ce que vous vous avez des choses à rajouter, parce que pour nous c'est amplement suffisant et on veut pas abuser de votre temps non plus,...
- JJ: Non, moi je pense avoir fait le tour, je suis très prolix, et quand on me lance sur le sujet j'ai du mal à m'arrêter.
- ZC : Mais c'est très bien nous on a plein de contenu et c'est super, c'est pour pas grignoter tout votre temps non plus...
- JJ: non, non, non, mais voilà, je pense non je pense avoir plus ou moins fait le tour, on a abordé à peu près toutes les questions, si je revois quelque chose peut-être que je vous fais un petit mail en vous expliquant l'un ou l'autre point. Mais je pense que voilà, qu'on a fait à peu près le tour de, des éléments que je voulais vous donner, la seule chose peut-être sur le caractère vulnérable: je dis pour moi c'est quelque chose qui est plus dans le texte que dans la pratique. Et ça, je comprends la méfiance que l'on a vis-à-vis des

victimes pour ne pas que, il ne faut pas que par exemple un procureur prennent pour argent comptant ce que dit une victime. Il doit faire une enquête. Et il doit démontrer que ce que dit la victime est corroborée par d'autres éléments. Ça c'est très important. Par contre, il faut éviter que les victimes ne soient doublement victimes. C'est quoi le doublement victime, c'est notamment lorsque, la victime a elle-même commis des infractions. Et je vais vous donner un dernier exemple pour vous faire comprendre ça, j'ai eu un dossier d'exploitation économique où quelqu'un travaille dans un atelier de couture pendant un an et demi. Il est membre de la famille de, du gérant de l'atelier, et le gérant lui dit "ne t'inquiète pas ton argent est mis sur un compte. Je ne te le donne pas à toi, il est mis sur un compte et tu sais on est de la même famille y'a pas de problème fais-moi confiance." Et après un an et demi il veut arrêter de travailler, il veut partir et lui dit tu me donnes l'argent maintenant que j'ai, que tu as mis sur un compte. Et là il lui dit j'ai rien mis sur un compte il n'y a pas d'argent, si tu pars tu vas avoir des problèmes. Et donc ça se passe très, très mal, au moment où il part, puisque il part de l'atelier et il a rien. Ni argent ni titre de séjour ni rien du tout. Et donc c'est parce qu'il rencontre des personnes que un moment donné il est orienté vers le centre Pag-Asa, avec lequel il va travailler son récit et il va déposer plainte et on commence le dossier. Le dossier commence, ça prend un certain temps, et un an après, il retrouve en rue son oncle qui est le gérant. Et il le retrouve et il va le trouver, et lui dit "tu vas me rendre l'argent que tu me dois ! Est-ce que tu veux bien me le rendre." Et il dit "non non je n'ai pas d'argent, je dois rien du tout." Et ils commencent à se disputer en rue, et ils se donnent, il y a une bagarre qui a lieu. Donc ils se donnent des coups. L'oncle va déposer plainte contre lui pour les coups. Et lui il sait pas qu'il y a une plainte qui est déposée contre lui parce que pour lui c'est une altercation et il est tout à fait justifié qu'il ait donné des coups en raison du passé. Sauf que l'oncle va dire j'ai été agressé par mon neveu que j'ai accueilli et qui est parti en mauvais termes avec moi. Et donc du côté du procureur, il y a une plainte pour exploitation de la part de la victime, et une plainte du gérant pour coups et blessures. Et bien au moment à un moment donné on a refusé de renouveler le titre de séjour de la victime parce que il y avait le dossier de coups et blessures qui était en cours.

- ZC: Hmm.
- JJ: Et donc on a dit "ah non, vous avez commis des infractions, vous êtes soupçonné d'avoir commis des infractions, donc, vous, j'arrête le titre de séjour." Et donc voilà, quelqu'un qui a été doublement victime de son exploitant et puis des autorités judiciaires en tout cas des autorités qui refusent de lui donner un titre de séjour parce que il a une plainte contre lui. Heureusement, quand le dossier pour exploitation est venu au tribunal, j'ai demandé qu'on juge en même temps le dossier pour coups. En disant: "vous pouvez pas juger l'un sans l'autre". C'est risqué parce que si il est reconnu comme auteur des coups, il risque que on ne lui donne pas le statut de victime, en tout cas quand il va demander la reconnaissance,... Voilà. Et heureusement Il a été acquitté des coups, en étant considéré comme en légitime défense, donc acquitté. Et il est victime, reconnu victime de la traite. Mais voilà un dossier dans lequel on a une hypothèse de personnes qui peut être doublement victime. Parce que l'exploitant va déposer plainte contre lui.
- FR: A part des améliorations que vous avez déjà mentionné, vous avez en tête d'autres améliorations ?
- JJ: Oui, que les avocats soient beaucoup mieux payés quand ils défendent...
- JJ, ZC & FR: rires
- ZC : évidemment!

- JJ: Non, je pense que voilà c'est des ajustements qui viennent de ma pratique que je recommande mais je pense aussi que chacun essaye de faire au mieux et dans son domaine si vous allez parler avec un procureur, il va vous expliquer toutes les difficultés que il a lui en tant que procureur à mener des enquêtes, les policiers aussi, ils manquent de moyens terriblement les policiers. Donc voilà, moi ce que je dénonce ou ce que je demande c'est des choses dans un monde idéal, et je me rends bien compte que c'est peut-être pas la priorité. Moi je trouve ça dommage parce que c'est des situations dans lesquelles l'État gagnerait en termes de crédibilité. Que pour le moment voilà on laisse faire un peu, mais c'est de la politique criminelle ça, il faut voir les, les, les, enfin l'audace de dire je veux qu'on ait ce genre de situation qui soient résolues, sinon on s'en sort pas. Mais, ça nécessite énormément de moyens, et de la coopération judiciaire, entre les autorités. C'est un, je pense un, une conclusion c'est ça. Il faut que les autorités coopèrent, parce que par exemple, certaines autorités ne coopèrent pas avec d'autres. L'office des étrangers ne coopère pas toujours avec les services de police, etc.
- ZC: Hmm.
- JJ: Et alors ça c'est quand vous avez aussi des situations où je vous dis pas, quand vous avez des infractions qui sont commises sur plusieurs arrondissements en Belgique, bah c'est différent...
- ZC: Ah les autorités compétentes oui, oui..
- JJ: C'est différents procureurs qui sont compétents. Et donc il y a un procureur qui est saisi, et on leur dit oui mais y'a un problème là-bas. « À bah je vais avertir mon collègue là-bas. » Oui mais votre collègue s'il n'est pas sensible à la question, ou bien si, c'est vous qui devriez pouvoir, puisque vous avez un gros dossier ici à Liège, enquêter également sur ce qu'il se passe là dans le dermonde. Ou un truc comme ça. Il faudrait de la coopération, plus. Ça se fait un peu dans les gros dossiers. Par exemple dans le dossier Mawda.. C'est le procureur fédéral qui est intervenu. Parce que, voilà il y avait plusieurs arrondissements qui étaient en cours, en cause, et donc, c'est les poursuites ont été faites par le procureur fédéral. Mais il y a encore des situations dans lesquelles c'est un procureur qui dit « ah bah désolé ça s'est commis, nous ici à Liège, par exemple ça s'est commis à Tongres, ah c'est le procureur du Roi de Tongres qui est compétent, pas moi. Et donc je lui dénonce les faits, je lui renvoie l'information, on verra bien ce qu'il fera. » Donc on amène un système de saucissonnage, comme on appelle ça, ou on découpe ce qui s'est passé à Liège, et on verra bien ce que Liège va faire, et puis à Tongres beh, on verra bien, soit on attend ce que Liège a fait, mais alors vous avez une situation de défense ou quand vous êtes poursuivis à Tongres, on vous dit « mais non j'ai déjà été condamné à Liège », et donc la personne peut éventuellement être acquittée ou ne pas avoir de peine à Tongres parce qu'elle a été condamnée à Liège. C'est parfois ubuesque mais c'est lié à la Belgique aussi.
- ZC: Oui tout à fait tout à fait. Merci..
- FR: Merci beaucoup...
- ZC: Oui merci beaucoup d'avoir passé beaucoup de temps et si vous n'avez rien d'autre à ajouter et que vous êtes d'accord je vais couper l'enregistrement.
- JJ: Pas de problème, avec plaisir.
- ZC: Merci beaucoup.